

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*Lida el día 1.º de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1896 á 1897*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA:

IMPRENTA PROVINCIAL

A CARGO DE J. EZQUIRRO

=
1896

C²-10/526

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

INSTITUTO PROVINCIAL

DE 2.^a ENSEÑANZA DE NAVARRA

*Leída el día 1.^o de Octubre en la solemne apertura
del curso académico de 1895 á 1897*

POR

D. Severo Simavilla y Sagastibelza,

PROFESOR AUXILIAR Y SECRETARIO DEL MISMO INSTITUTO

PAMPLONA:
IMPRESA PROVINCIAL
Á CARGO DE J. EZQUERRO

=
1896

Prescripciones reglamentarias.

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, modificado por Real Decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los Secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

Almo. Sr.:

Señores:

Si pocos, muy pocos, son los favorecidos con el sublime don de la elocuencia, más escaso aún tiene que ser forzosamente el número de los que puedan adornar con las galas del lenguaje esta clase de trabajos estadísticos en que, por prescripción de la ley, los acontecimientos en cada curso deben ser narrados en forma tal y tan escueta que la verdad histórica no quede desfigurada y menos oculta por los comentarios, terreno apropiado para que el ingenio y la fantasía pudieran lucir dando amenidad y atractivo á estas solemnidades oficiales.

Obligado cronista del Instituto de Pamplona, carezco, como sabéis, pues que he tenido que hacerlo

patente en ocasiones análogas, del ingenio de que habría menester para no abusar de vuestra cariñosa indulgencia; pero en gracia á lo dicho, vais á otorgármela de nuevo, que no otra cosa cabe esperar de vuestra bondad, ni vosotros mismos podíais esperar de mí sino que sienta, aunque á expresarlo no acierte, el profundo agradecimiento de que una vez más os soy deudor.

En compensación á la benevolencia vuestra, quizá como otras veces escuchéis, tras mi mal hilvanado discurso, las elocuentes improvisaciones con que nuestras autoridades saben acrecentar el brillo y la importancia de esta augusta ceremonia. Sus labios mejor que los míos interpretarán los sentimientos de cuantos acostunbráis á honrarnos con vuestra presencia en la anual inauguración del año académico. En su celo por la pública instrucción, en su patriotismo, en su acendrado amor á este hermoso rincón del Pirineo cuyo gobierno y administración les está hoy encomendado, en la responsabilidad misma que siempre va aneja al ejercicio de aquellos cargos, encontrarán acentos para animarnos á todos en la incesante é inevitable lucha del hombre con la naturaleza, cuyos arcanos sólo puede penetrar con el auxilio de dos palancas poderosas, el estudio y el trabajo, á favor de los cuales, y á medida de ellos, vanse lentamente realizando el progreso de los pueblos y el destino de la humanidad.

Añadid á esas consideraciones las que en el orden moral determinan el cumplimiento de los deberes á que vivimos sujetos, pensad en que todos y cada uno somos sino células del organismo social, pero células que sienten, células que piensan, células dotadas de una gran libertad de acción y que por lo tanto influyen, bien ó mal, en el modo de ser y en el modo de obrar de las que les rodean, por donde se ve cuánto importa á la sociedad extender

la cultura y la moralidad entre sus individuos; el detenerse en la instrucción y educación de la juventud equivaldría á propagar la existencia de focos morbosos capaces de producir en poco tiempo horribos cataclismos; entonces resulta la trascendental influencia social de la modesta y silenciosa labor del profesorado; y entonces, en fin, se comprende la importancia de los áridos datos de esta Memoria, datos que, desprovistos de lujo literario, con la imponente desnudez con que debe presentarse la verdad cuando ha de ser advertencia saludable, constituyen parte integrante de la historia científica y literaria del país.

Y en cuanto á los datos que voy á consignar, conviene tener presente, lo mismo que con respecto á los de las últimas Memorias, que no son sencillamente comparables con los correspondientes á las anteriores, puesto que aún subsisten y subsistirán en el próximo curso las consecuencias de los cambios que el plan de la 2.^a enseñanza experimentara por virtud de los Reales Decretos de 16 de Septiembre de 1894 y 12 de Julio de 1895, sin que se haya llegado á un régimen estable á pesar de las solemnes promesas que en este se hacen, á cuya elaboración mal pueden dedicarse por ahora nuestros gobiernos, cuya actividad y facultades en los presentes aciagos momentos tienen que ser dedicados á empresas de bien distinta índole. En medio de tantas tribulaciones, cuando la patria se desangra y agota sus recursos y á la calamidad de las guerras de las colonias se añade la existencia de plagas como la que amenaza destruir una de las principales fuentes de riqueza de nuestra amada provincia y de otras queridas regiones españolas, claro es que hay que dar de mano á cuanto no sea inmediatamente aplicable á la salvación del honor y de la vida.

Empero si las cifras de que voy á hacer mérito

no admiten la predicha comparación, en cambio de su atento estudio se deriva que el Instituto de Pamplona conserva siempre su floreciente estado, y cada día progresa y mejora en él para honra y provecho de la Provincia, consecuencia á la que estoy seguro podría también llegarse comparando el estado de este Centro con el de los demás análogos de la Nación.

Dicho lo cual, paso á cumplir el precepto reglamentario con arreglo á los artículos de la Ley presentando desde luego las

Variaciones del personal.

Terminaba esta sección en la Memoria anterior manifestando que había sido nombrado Profesor de la asignatura de Religión el Doctor D. Eustaquio Jaso y Gil, á quien en el primer día del curso no había podido dársele todavía posesión de su Cátedra por falta de la documentación necesaria. En efecto, una vez recibidos la credencial y el título correspondientes, dicho Sr. tomó posesión de su Cátedra con verdadera satisfacción del Claustro y de cuantos conocen sus relevantes condiciones personales, el día 3 de Octubre; lo cual no fué obstáculo para que por encargo del Sr. Director comenzase la explicación de su asignatura desde el primer día lectivo del curso.

Otra variación ha ocurrido en el personal administrativo. Vacante la plaza de Mozo de aseo por pasar el que la desempeñaba, D. Manuel Nerín y Millaruelo, á la de Conserje de la Escuela Normal, el Sr. Director, haciendo uso de sus atribuciones reglamentarias, tuvo á bien nombrar para aquella á

D. Narciso Erice y Muruzábal, que entró en posesión de su destino el día 1.º de Noviembre, mostrando muy pronto con su laboriosidad y celo lo acertado de la elección.

Alumnos matriculados, examinados y graduados.

	ALUMNOS				INSCRIPCIONES			
	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.	Enseñanza oficial.	Enseñanza privada.	Enseñanza doméstica.	Enseñanza libre.
Curso 1894-95.....	2 40	203	»	42	1460	1023	»	108
» 1895-96.....	165	222	7	84	657	613	25	206
<i>Variación...</i>	-75	+19	+7	+42	-803	-410	+25	+98

De este cuadro comparativo resulta una disminución en el número de inscripciones oficiales, disminución explicable por la de asignaturas constitutivas del período de la segunda enseñanza con respecto al de las que se exigían en el plan derogado.

Otra pequeña disminución se observa en cuanto al número total de alumnos, y esto reconoce como causa la dispensa de que fueron objeto todos los alumnos de 4.º curso que pudieron dedicarse á las carreras militares sin cursar el último año del Bachillerato.

Se han verificado durante el curso 143 exámenes de ingreso, resultando aprobados 135 aspirantes y suspensos los restantes.

En la convocatoria de Enero se verificaron 38 exámenes de matrícula libre.

En el mes de Junio 519 de enseñanza oficial, 458 de enseñanza privada, 9 de doméstica y 90 de libre.

En Septiembre se han verificado 101 exámenes de enseñanza oficial, 34 de privada, 1 de doméstica y 62 de libre.

Total de exámenes de asignaturas: 620 de enseñanza oficial, 492 de enseñanza privada, 10 de doméstica y 190 de libre.

Han solicitado durante el curso el grado de Bachiller 34 alumnos, todos los cuales se han graduado.

Frutos que ha ofrecido la enseñanza.

No vacilo desde luego en asegurar que han sido altamente lisonjeros, como no podía menos de suceder, por la falta de variaciones en el personal, por la reconocida competencia de los Sres. Catedráticos y aun por la subdivisión de algunas Cátedras de muy numerosa matrícula, en algunas de cuyas secciones los Profesores Auxiliares procuraron secundar la acción de los respectivos numerarios.

Interesa advertir en este punto que el criterio de los Tribunales de examen ha continuado inspirándose en cierto saludable rigor, dentro del cual no tan sólo ha quedado castigada la desaplicación del mal estudiante sino que se ha procurado no prodigar las notas altas, haciéndolas por lo mismo más codiciadas para que sirvan de estímulo á los jóvenes aplicados.

De los 34 alumnos que han recibido el grado de Bachiller, 3 han obtenido la nota de Sobresaliente en el primer ejercicio, 2 fueron suspendidos y hubieron de repetir el segundo y 29 fueron aprobados en ambos ejercicios.

Los exámenes por asignaturas pueden clasificarse en la forma siguiente:

Enseñanza oficial: 519 exámenes ordinarios con 52 Sobresalientes, 67 Notables, 134 Buenos, 232 Aprobados y 34 Suspensos; y 101 exámenes extraordinarios con 1 Sobresaliente, 4 Buenos, 70 Aprobados y 26 Suspensos; que hacen un total de 620 exámenes con 53 Sobresalientes, 67 Notables, 138 Buenos, 302 Aprobados y 60 Suspensos.

Enseñanza privada: 458 exámenes ordinarios con 46 Sobresalientes, 64 Notables, 124 Buenos, 203 Aprobados y 21 Suspensos; y 34 exámenes extraordinarios con 1 Notable, 25 Aprobados y 8 Suspensos; formando un total de 492, con 46 Sobresalientes, 65 Notables, 124 Buenos, 228 Aprobados y 29 Suspensos.

Enseñanza doméstica: 9 exámenes ordinarios con 2 Notables, 2 Buenos, 4 Aprobados y 1 Suspenso; y 1 examen extraordinario con la nota de Suspenso.

Enseñanza libre: 190 exámenes con 8 Sobresalientes, 18 Notables, 50 Buenos, 98 Aprobados y 16 Suspensos.

Los alumnos oficiales que asistieron á la clase de Gimnástica han tomado parte en algunas higiénicas excursiones de carácter científico bajo la dirección de su digno Profesor.

Los de Dibujo han tenido la satisfacción de ver aplaudidos sus trabajos y reconocida su aplicación y aptitudes por cuantos visitaron la exposición de láminas, que al efecto estuvo abierta en la Cátedra correspondiente del día 1.º al 13 de Junio.

El número de alumnos premiados, con 23 premios ordinarios y 21 menciones honoríficas, ha sido igualmente superior al de los anteriores cursos, y ese aumento que gradualmente se realiza prueba palpablemente el de la aplicación de nuestros escolares á quienes no arredran las dificultades cuando se sienten animados de poderoso espíritu para el estu-

dio y decisión para el trabajo. Luego escucharéis los nombres de esta lúcida pléyade de estudiosos jóvenes que, por otra parte, consignados irán en el cuadro correspondiente; pero aunque tal honor no hayan alcanzado, muy dignos son también de loa D. Lorenzo Apellániz y Ojer, en la asignatura de Latin 2.º, y en Historia Universal, D. Fructuoso Olivares y D. Gerardo Casavé que tuvieron alientos suficientes para disputar en honrosa lid á sus queridos compañeros el preciado galardón.

Ved porqué, según os indicaba al principio de este capítulo, estamos en el caso de congratularnos por los brillantes resultados que ha obtenido la enseñanza de este centro en el curso que acaba de terminar, éxito que se debe á las naturales condiciones de los alumnos; pero al cual han contribuido poderosamente el celo é ilustración del profesorado y la acción privada de los padres é interesados de los alumnos, que en este punto, justo es reconocerlo, secundan en general, como deben, los consejos y amonestaciones constantes de los Catedráticos.

Mejoras hechas en el edificio.

Bien sabéis que no pasa año sin que tenga que daros cuenta de algo que en este punto habla muy alto á favor de la Excmá. Diputación, que procura constantemente, más que conservar este precioso edificio, ponerlo en condiciones tales que permitan presentarlo como modelo de los de su clase.

Casi simultáneamente y antes de terminar el año de 1895 se hicieron las instalaciones del agua y del alumbrado eléctrico, ambas importantísimas, por cuanto la primera ha contribuido á mejorar las

condiciones higiénicas del Establecimiento y la segunda nos permite disponer de las tardes de invierno para dar ciertas clases en caso necesario, aparte de la razón económica, que por sí sola pudiera haber determinado la ejecución de la mejora.

Hase practicado igualmente algún importante arreglo en el archivo y las naturales reparaciones hechas con el debido detenimiento durante el verano en las clases y diversas dependencias.

Aumento del material científico.

Lo más importante, casi lo único que debe ser consignado en esta sección, es lo ingresado según costumbre en la Biblioteca á lo cual hay que añadir un valioso donativo de libros que recientemente se nos ha mandado del Ministerio de Fomento.

Para la Cátedra de Geografía se han adquirido dos aparatos sencillos y cómodos, cuyo objeto es hacer de más fácil manejo y procurar la mejor conservación de la colección de mapas murales y de las pizarras mapas adquiridas anteriormente.

Situación económica.

No puede ser mejor la del Instituto provincial de Pamplona, porque gracias á la puntualidad con que el Gobierno, la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad satisfacen sus respectivas consignaciones, se han pagado al día y según clásica costumbre las atenciones todas,

tanto del personal como del material. A ello no ha sido obstáculo la rebaja general de derechos de matrícula por asignatura establecida en la Ley de Presupuestos de 1895, ni la concesión de los mismos derechos otorgada por la Excmá. Diputación á los Colegios privados, pues aunque una y otra circunstancia hayan disminuído los naturales ingresos del Instituto, nuestra Autoridad provincial suple con generosa mano el déficit de los presupuestos.

Por justicia y por gratitud debemos, por consiguiente, dar público testimonio de cuánto debe el Instituto de Pamplona á las mencionadas Autoridades que, cada una en su esfera, sostienen el primer centro de enseñanza de Navarra.

Disciplina académica.

Al llegar á este punto quisiera verme obligado á enmudecer ó dispensado de intercalar en la Memoria un párrafo que desluce, por no decir que mancha, la preclara historia del Instituto de Pamplona.

Hace muchísimos años que el Claustro no había tenido necesidad de acordar constituirse en Consejo de Disciplina: yo, que puede decirse que vivo en este Establecimiento desde el año 1868, no he presenciado hasta este curso ninguno de esos solemnes actos en que los Catedráticos, que por vocación se constituyen en padres de la juventud, vense precisados á transformarse en Jueces inexorables de aquellos que por su procacidad y díscolo carácter se hacen indignos de alternar con sus compañeros, á quienes incitan al desorden y á la desaplicación.

Y sin embargo, en el curso actual se ha formado

el Consejo de disciplina á petición de uno de los señores Catedráticos y no ha habido más remedio que castigar á varios de los alumnos, cuyos nombres omito en esta ocasión, porque el consignarlos sería aumentar con esta nueva afrenta el castigo que recibieron.

Sírvales á ellos este inexcusable recuerdo para mantenerlos en el propósito de enmienda que hicieron; sirva á todos los demás para que no lleguen á incurrir en semejantes desmanes y sirva de satisfacción para el respetable público que me escucha la circunstancia de que, á pesar de la relativa benignidad conque el Claustro procediera por esta primera vez, se vieron patentes los efectos de la ejemplaridad de la pena en el resto del curso, como esperamos que se verán en lo sucesivo, sin poner al Claustro en el caso de aplicar las más severas penas reglamentarias, que decidido está á aplicarlas inexorablemente si tan bochornosos hechos se repiten.

He terminado, Sres., la misión que la Ley me confiere, y antes de abandonar esta tribuna quisiera hallar acentos adecuados con qué expresar la gratitud del Claustro y la mía propia hacia el Illmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, que á título de la Autoridad que ejerce, pero á título también de amigo y antiguo compañero, nos ha dado una nueva prueba de amor á la enseñanza acudiendo desde muy lejos á nuestra respetuosa y cariñosísima invitación. No menos dignos son de nuestro afectuoso agradecimiento y sinceramente se lo tributamos á la Excma. Diputación, principal sostén de esta casa, al Excmo. Ayuntamiento, cuya protección continua se nos dispensa, y á cuantas corporaciones oficiales han enviado comisiones á este solemne acto, en

prueba de lo mucho que les interesa cuanto afecta á la enseñanza y sobre todo á este Instituto donde se educaron é ilustraron la mayor parte de sus individuos.

Ellos mejor que yo podrán deciros, queridos alumnos, cuán inefable es el goce que se experimenta al contemplar estas paredes, al penetrar en estos recintos después de muchos años, cuando la edad ha dado fijeza á nuestros recuerdos y la memoria da como presentes el entusiasmo de la juventud, el constante temor del escolar siempre amenazado por la incierta y temida pregunta, la fisonomía unas veces risueña y otras vacilante del antiguo compañero cuyo rastro se ha perdido quizá muchos años ha en el vaivén de la existencia.

También para vosotros llegará un día en que, si volvéis á contemplar los bancos de las aulas de este Instituto, habréis de fijaros involuntariamente en el sitio que os estuvo designado y no podréis escapar á la emoción indefinible, mezcla de dolor por los recuerdos que evoca de compañeros malogrados, de pesar por no haber aprovechado debidamente el tiempo ó por haber dirigido mal las naturales aptitudes, y de alegría por la importancia que todos damos á esos mil frívolos detalles en que personalmente intervinimos, máxime si han acaecido en esa única y dichosa edad en que casi puede admitirse el goce de una franca y completa dicha.

¡Ojalá que cuando el tiempo de los recuerdos llegue para vosotros, predominen los de la satisfacción cumplida! ¡Ojalá que sin tropiezos graves lleguéis á alcanzar el cumplimiento de las locas y nobles aspiraciones que por punto general tenéis á la edad presente! Todos las hemos tenido y razón parece tenerlas cuando la vida se presenta por delante inmensa por su aparente extensión, magnífica por sus brillantes horizontes, rica en halagüeñas esperan-

zas y llena de encantos cual si la existencia toda hubiera de deslizarse á medida de nuestro deseo.

Mas ¡ay! preciso es despertar en los momentos actuales y desechar semejantes ensueños. Esa vida que tan dilatada se os figura, es corta, reducidísima para cumplir los arduos deberes que ya pesan sobre la nueva generación; esos horizontes perderán su brillo conforme vayáis avanzando, como ocurre al viajero con los efectos del espejismo, y á los presumidos encantos sucederá la realidad con todas sus asperezas. Hoy apenas tenéis idea de otra madre que aquella que os diera el ser y á quien pagáis, porque sois buenos, con intensísimo cariño sus dolores, sus sacrificios, sus piadosos consejos, sus constantes desvelos; mañana apreciaréis cuánto vale otra madre que llamamos "patria," más querida cuanto más desgraciada, á quien más primordialmente debemos la existencia, el carácter, las creencias, las virtudes, el saber, y hasta nuestros defectos; todo lo que somos en el concierto social. Querréis á esta madre tanto ó más que á la primera y sufriréis con sus dolores y lamentaréis su pobreza y anhelaréis su poderío, lo que contra ella atente provocará vuestra indignación y estaréis dispuestos á sacrificar la vida en su defensa.

Pues bien, esta adorada patria, empobrecida por las calamidades de todo género y exangüe por las guerras inicuas que sostienen algunos de sus ingratos hijos, necesitará muy pronto de vosotros; unos habréis de defenderla con las armas, otros habréis de fomentar su riqueza en la ingeniería, su ilustración en el profesorado, su bienestar en la pública administración, en las profesiones científicas, en la industria ó en el comercio. Si á ello no os disponéis con firmeza, con todas las energías de vuestra alma, faltaréis á lo que vuestras autoridades, vuestros maestros, vuestras familias y la patria esperan de

vosotros; los premiados, á quienes dirijo cariñosa enhorabuena, perseverad en la aplicación; los demás ved el ejemplo que sabéis seguir en esos queridos compañeros.

He dicho.

Acto continuo procedióse á la distribución de premios y menciones honoríficas á los alumnos cuyos nombres figuran en el cuadro correspondiente, y antes de procederse á la apertura del nuevo curso académico con la fórmula reglamentaria, el M. I. señor Gobernador civil, que presidió la ceremonia, y el distinguido Diputado foral D Ulpiano Errea, representante de la Excma. Diputación de Navarra en tan solemne acto, tuvieron á bien pronunciar dos hermosas alocuciones, cuyo imperfecto resumen se trascribe á continuación.

Extracto del discurso pronunciado por el M. I. Sr. Gobernador civil de la provincia, D. Tomás Moreno.

SEÑORES:

En medio de la zozobra é intranquilidad que reina en nuestra querida patria, en medio de la perturbación ocasionada en las colonias por algunos de sus ingratos hijos, y en medio de las distintas calamidades que la afligen, es ciertamente grato, es consolador presenciar actos como el presente donde el ánimo se expansiona y se alientan esperanzas de mejores tiempos para el porvenir, porque la verdadera educación y la enseñanza son la mejor garantía de paz y bienestar para las naciones.

Con verdadera satisfacción he escuchado los datos que arroja la notable Memoria leída por el Sr. Secretario dándonos á conocer el estado próspero del Establecimiento, lo

cual me proporciona justificado motivo para felicitar una vez más á la Excma. Diputación y Excmo. Ayuntamiento por el valioso apoyo y protección que le siguen prestando, y felicitar también al Claustro de Profesores por la ilustración y celo que vienen demostrando en la instrucción de la juventud de esta Provincia.

No debo ocultar, sin embargo, la pena que me ha causado el oír que se han reproducido en este último curso aquellas faltas de subordinación que hubimos de lamentar ya al celebrar la apertura del curso anterior y que en el presente han debido revestir mayor gravedad, toda vez que para corregirlas fué necesario reunir Consejo de Disciplina. De esperar es, que el castigo impuesto servirá de saludable escarmiento para evitar su repetición y así parece ha sucedido; pero en todo caso yo me permito recomendar á mi querido amigo el Sr. Director que con toda energía y sin contemplaciones de ningún género reprima tales faltas de cultura. En ello está interesado su prestigio, el del Establecimiento, el de los Profesores y más aún el de los padres de familia, á quienes en mi opinión afecta más que á nadie porque tienen á sus hijos más horas, más tiempo á su disposición y poseen sobre ellos más autoridad y en cierto modo más jurisdicción que el Director y los Profesores. Por eso cuando un alumno no observa en las aulas el debido respeto y compostura, hace suponer, siquiera esto no sea siempre cierto, hace suponer, digo, que la educación doméstica no es buena ó que cuando menos es deficiente. A todos, pues, ruego con verdadero encarecimiento pongan cuanto esté de su parte á fin de que desaparezca para siempre ese punto negro de las Memorias del Instituto de Pamplona, digno por tantos otros conceptos de ser envidiado.

¡Ah queridos jóvenes! cuán distinto sería vuestro comportamiento si atendiéseis los cariñosos y acertados consejos y amonestaciones que acaba de dirigiros el Sr. Secretario, consejos que, aunque tenía intención de hacerlo, no quiero repetir porque cuanto yo pudiera deciros resultaría pálido después de sus galanas frases y elocuentes conceptos. Y si además llegarais á penetraros de la importancia y utilidad que para vuestro porvenir tienen los conocimientos que habéis adquirido y estáis llamados á completar en estos cursos de la segunda enseñanza, seguro estoy que nunca creeríais agradecer bastante los sacrificios que para proporcionaros tan grande beneficio se im-

ponen las Corporaciones, los Profesores y vuestras familias.

La hermosa lengua de Latín os permite saborear las encantadoras bellezas de la literatura latina, que quizá podáis tener ocasión ó necesidad de imitar en algún día.

La Geografía pone á vuestra disposición el conocimiento del Universo entero; el globo terrestre con sus continentes, sus naciones, sus islas, sus mares y sus ríos; y el firmamento con sus estrellas fijas, sus planetas, sus satélites y cometas.

La Historia, esa admirable y verídica exposición de los sucesos, os hace dueños del pasado para seguir los ejemplos dignos de ser imitados ó huir de los errores que otros padecieran.

La Psicología y la Lógica os dan idea de la parte más noble y principal de vuestro ser, que es el alma, y os enseñan á discurrir y pensar con método y acierto.

La Historia Natural os da á conocer los animales que pueblan la tierra, las aves que vagan en el espacio y los peces que habitan en la profundidad de los mares; las maravillas de la creación desde los árboles más gigantescos hasta las plantas y flores más pequeñas, y desde la tosca y grosera arcilla hasta los metales más estimados y piedras más preciosas.

Las ciencias Físico-matemáticas os enseñan las condiciones y naturaleza de la fuerza, las leyes del movimiento, los sorprendentes fenómenos del sonido, del calor y de la luz, y los portentos de ese fluido casi milagroso, conocido con el nombre de electricidad, admiración del mundo, llamado sin género de duda á producir una verdadera revolución social.

Esas y todas las restantes asignaturas que constituyen la segunda enseñanza son de grandísima utilidad, lo mismo para los que después de terminada se dediquen al comercio, á la industria ó á la agricultura, que para aquellos que hayan de seguir después otros estudios superiores. Sirven además para descubrir vuestras aficiones y especiales aptitudes, á fin de que presida el mejor acierto al elegir carrera en armonía con vuestra natural vocación, y podáis algún día remplazar y seguir el ejemplo de tantos y tan esclarecidos navarros como han pasado por esas mismas aulas y han sido, y están todavía muchos siendo, honra de Pamplona, honra de la Provincia y no pocos honra de España.

No quiero terminar sin haceros una recomendación, la misma que he hecho siempre que he ocupado este sitio y la misma que haría veinte veces si otras tantas me cupiera la honra de presidir este acto. No basta que imitéis ni aun que superéis en ciencia á esos ilustres varones, es preciso además que les imitéis en virtud y en religiosidad; es preciso que no os dejéis seducir por las modernas doctrinas de indiferentismo y materialismo propagadas por los que se dicen libre-pensadores. Es preciso que al registrar las páginas de vuestra historia veáis, como no podréis menos de ver, que las glorias, el engrandecimiento y las victorias de España han ido siempre unidas á la santa fe católica, que es el crisol donde se purifican la abnegación, el entusiasmo y el patriotismo; al paso que con el libre pensamiento, la indiferencia y el masonismo lo que se consigue es relajar los sagrados vínculos de la familia, burlar la paz y tranquilidad de los pueblos y sembrar por todas partes la discordia, la desolación y exterminio, como ha sucedido en otras ocasiones y está hoy sucediendo en Cuba y Filipinas.

Sí, queridos jóvenes: sed buenos cristianos y seréis buenos pamploneses, buenos navarros, buenos españoles.

*Extracto del discurso pronunciado por el Diputado foral
D. Alipiano Errea.*

QUERIDOS JÓVENES: A vosotros singularmente he de dirigir, en nombre de la Excmá. Diputación Foral de esta provincia, á la que, aunque inmerecidamente, tengo la honra de representar en este acto, sencillas frases de gratitud y reconocimiento por vuestro celo y aplicación, méritos que compensan los sacrificios que aquella Corporación ha hecho, hace y está dispuesta á hacer por que este Centro de enseñanza aparezca en las primeras filas de los de su clase, sin que carezca de todos los medios necesarios para llevar al conocimiento de los alumnos que lo frecuentan, aquellos elementos precisos, que explotados por vuestras juveniles pero vigorosas aptitudes, os conviertan mañana en hombres eminentes en las ciencias, en las artes y en

toda la multitud de manifestaciones de sabiduría de que es susceptible la inteligencia humana, don el más valioso otorgado por Dios al hombre.

Con verdadera complacencia he escuchado de labios del digno Secretario de este Instituto atinadas observaciones no sólo de carácter estadístico, terreno árido y poco adecuado para dar gallarda prueba de su vasta ilustración; sino de otra índole en que ha demostrado su poco común competencia y erudición, y habréis observado como yo, que llamando á la constancia en vuestras buenas disposiciones, os estimulaba con paternal recomendación á seguir el derrotero que habéis trazado con vuestro comportamiento, sin retroceder un paso en tan laudable camino.

Yo sólo he de añadir á sus cordiales y cariñosas excitaciones, que pues de Dios procede toda sabiduría humana, lección primera que aprendimos en el regazo de nuestras madres, á Dios hemos de recurrir para pedir talentos, y á El también para darle gracias por sus mercedes, convencidos como estamos y debemos estarlo siempre, de que allí está la gran palanca, la principal palanca generadora de nuestro encumbramiento, del conocimiento humano el más sublime, como el más efímero; y este convencimiento, amados jóvenes, arraigado debemos mantener siempre en nuestro corazón y en nuestro cerebro, si no queremos acercarnos al peligro de distanciarnos lamentablemente de nuestro fin principal.

Y con esta recomendación, termino felicitando al docto y dignísimo Claustro de Sres. Profesores que tanto se afana por la enseñanza y buen nombre del establecimiento, y á vosotros también por vuestros lauros, alentándoos si fuese necesario para que no cejéis en el plausible empeño de sobresalir en la cátedra y el estudio, por lo cual mereceréis el aplauso de vuestros padres, de vuestros superiores, de vuestros paisanos, y la satisfacción propia que lleva aparejada toda distinción debida al cumplimiento de un deber.

APÉNDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta MEMORIA los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma.

PLAN DE 1880.	*	PLAN DE 1894.	
Instrucción primaria	P.	Latín 1. ^{er} curso	a
Religión	1	Francés 1. ^{er} curso	b
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso	2	Geografía 1. ^{er} curso	b'
Latín y Castellano, 2. ^o curso	3	Matemáticas 1. ^{er} curso	c
Retórica y Poética	4	Historia de España	d
Geografía	5	Latín 2. ^o curso	e
Historia de España	6	Francés 2. ^o curso	f
Historia universal	7	Matemáticas 2. ^o curso	g
Psicología, Lógica y Ética	8	Geografía 2. ^o curso	h
Aritmética y Álgebra	9	Historia universal	i
Geometría y Trigonometría	10	Latín 3. ^{er} curso	j
Física y Química	11	Matemáticas 3. ^{er} curso	k
Historia Natural	12	Física elemental	l
Agricultura elemental	13	Psicología elemental	m
Francés primer curso	14	Cuadros de Historia natural	n
Francés segundo curso	15	Elementos de Química	o
Gimnástica higiénica	16	Lógica y Ética	p
Dibujo	17	Derecho usual	q
		Organografía y Fisiología hu- manas	r'
		Fisiología é Higiene	r
		Agronomía é industrias	s
		Caligrafía	t
		Dibujo	u
		Gimnasia	v

ENSEÑAN

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados á otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	A abonados.	No abonados.
Religión.	"	33	"	33	3	"	"	36	32	1
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	35	"	35	3	"	"	38	33	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i> .	"	30	"	32	1	"	"	33	31	1
Retórica y Poética.	1	32	"	33	"	1	"	32	32	1
Geografía general.	"	37	"	37	3	"	1	39	35	2
Geografía político-descriptiva	1	27	"	28	1	"	"	29	27	1
Historia de España	"	3	"	3	"	"	"	3	2	1
Historia universal.	1	34	"	35	2	"	"	37	34	1
Psicología, Lógica y Ética	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Principios de Lógica y Ética	1	63	"	64	2	1	"	65	59	5
Aritmética y Álgebra.	"	52	"	52	1	"	"	53	48	4
Geometría y Trigonometría.	1	61	"	62	4	1	"	65	58	4
Física y Química	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"
Química elemental.	"	66	"	66	3	"	"	69	61	5
Historia natural	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene	"	28	"	28	"	1	"	27	26	2
Agricultura elemental.	"	28	"	28	"	1	"	27	26	2
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	4	"	4	"	"	"	4	4	"
Francés.— <i>Segundo curso</i>	3	88	"	91	2	2	"	91	85	6
Dibujo	"	18	"	18	"	"	"	18	3	15
Gimnasia	"	8	"	8	"	"	"	8	2	6
TOTALES.	10	647	"	657	26	7	1	675	598	59

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

LA OFICIAL.

traordinarios en el curso de 1895-96.

riculados 165.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.	MENCIONES HONORÍFICAS.			
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)			(3)	(4)	TOTAL.
5	6	7	10	2	30	"	"	"	5	"	5	5	6	7	15	2	35	1	"	"	1	3	12	
4	3	10	10	"	27	"	"	"	4	"	4	4	3	10	17	"	34	"	"	"	3	1	5	
4	4	5	10	"	23	"	"	"	4	"	4	4	4	5	12	4	29	"	4	"	1	3	5	
2	5	5	9	4	25	"	"	19	7	4	9	2	5	7	16	4	34	"	"	"	2	2	2	
4	4	8	17	"	33	"	"	1	1	"	2	4	4	9	18	"	35	"	"	"	3	3	3	
3	3	3	10	"	19	"	"	1	4	"	5	3	3	4	14	"	24	"	"	"	1	1	1	
"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	1	1	
7	2	9	16	"	34	"	"	"	1	"	1	7	2	9	17	"	35	"	"	"	2	2	2	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	5	5	6	27	22	73	"	"	"	8	5	13	
2	5	10	17	2	36	"	"	"	6	3	9	2	5	10	23	5	45	"	3	"	5	8	8	
4	5	13	25	1	51	"	"	"	10	"	10	4	8	13	35	1	61	"	"	"	4	4	4	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	
2	6	15	34	2	59	"	"	"	1	5	6	2	6	15	35	7	65	"	3	2	5	10	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
2	1	9	10	3	25	"	"	"	2	1	3	2	1	9	12	4	28	1	1	"	3	5	"	
"	2	5	13	3	23	"	"	"	4	"	4	"	2	5	17	3	27	1	"	"	4	5	"	
1	"	"	1	"	2	"	"	"	"	2	2	1	"	"	1	2	4	"	"	1	"	1	"	
7	12	22	27	3	71	1	"	"	13	3	17	8	12	22	40	6	88	1	2	1	6	10	1	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
52	67	134	232	34	519	1	"	4	70	26	101	53	67	138	302	60	620	4	13	12	46	75	18	
																								17

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
 Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Religión	"	45	"	45	"	1	27	17	18	"
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	22	"	22	"	1	4	17	18	"
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	1	79	"	80	"	2	36	42	43	1
Retórica y Poética.	1	55	"	56	"	"	"	56	55	1
Geografía general	"	46	"	46	"	1	28	17	18	"
Geografía político-descriptiva	"	56	"	56	"	"	36	20	18	2
Historia de España	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"
Historia universal	"	11	"	11	"	"	"	11	11	"
Psicología, Lógica y Ética	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"
Principios de Lógica y Ética	1	37	"	38	"	"	"	38	37	1
Aritmética y Álgebra	"	41	"	41	"	"	1	40	40	"
Geometría y Trigonometría	1	89	"	90	"	2	"	88	88	2
Física y Química	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Química elemental.	1	13	"	14	"	"	"	14	13	"
Historia natural	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene	"	7	"	7	"	"	"	7	7	"
Agricultura elemental	"	7	"	7	"	"	"	7	7	"
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	5	"	5	"	"	"	5	4	1
Francés.— <i>Segundo curso</i>	2	91	"	93	"	"	"	93	89	2
Dibujo	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Gimnasia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES.	7	606	"	613	"	7	132	474	468	10

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

PRIVADA.

traordinarios en el curso de 1895-96.

riculados 222.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....	
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)			TOTAL.....
5	3	3	7	1	19	"	"	"	"	"	"	5	3	3	7	1	19	"	"	"	"	28	28	1
2	3	5	8	"	18	"	"	"	"	"	"	2	3	5	8	"	18	"	"	"	"	5	5	"
5	5	16	14	1	41	"	"	"	3	1	4	5	5	16	17	2	45	"	1	"	"	38	39	1
3	7	15	25	4	54	"	"	"	3	"	3	3	7	15	28	4	57	2	"	"	"	3	5	1
4	3	4	7	"	18	"	"	"	"	"	"	4	3	4	7	"	18	"	"	"	"	29	29	1
3	5	3	10	"	21	"	"	"	1	"	1	3	5	3	11	"	22	"	"	"	"	38	38	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"
2	2	2	5	"	11	"	"	"	"	"	"	2	2	2	5	"	11	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"
5	8	8	17	"	38	"	"	"	"	"	"	5	8	8	17	"	38	"	"	"	"	1	1	1
1	6	10	20	2	39	"	"	"	3	2	5	1	6	10	23	4	44	"	1	2	"	3	6	"
6	9	27	33	7	82	"	1	"	10	"	11	6	10	27	43	7	93	"	"	"	"	4	4	1
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1	1	5	7	"	14	"	"	"	"	"	"	1	1	5	7	"	14	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1	1	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"	1	1	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"	"
1	1	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"	1	1	2	3	"	7	"	"	"	"	"	"	"
7	9	22	43	6	87	"	"	"	4	3	7	"	9	22	47	9	94	2	1	2	"	4	9	1
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
46	64	124	203	21	458	"	1	"	25	8	34	46	65	124	228	29	492	4	5	4	155	168	4	4

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros institutos	Trasladados a otros institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.	No abonados
Religión	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Retórica y Poética	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1
Geografía general	"	1	"	1	"	1	"	"	1	"
Geografía político-descriptiva	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia de España	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Historia universal	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Psicología, Lógica y Ética	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1
Principios de Lógica y Ética	"	4	"	4	"	"	"	4	1	3
Aritmética y Álgebra	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1
Geometría y Trigonometría	"	3	"	3	"	"	"	3	2	1
Física y Química	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Química elemental	"	4	"	4	"	"	"	4	3	1
Historia natural	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"
Agricultura elemental	"	1	"	1	"	"	"	1	1	"
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	2	"	2	"	"	"	2	1	1
Francés.— <i>Segundo curso</i>	"	4	"	4	"	"	"	4	2	2
Dibujo	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Gimnasia	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
TOTALES.	"	25	"	25	"	3	"	22	14	11

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Mainx de Robles.

RESUMEN de las tres clases de enseñanza OFICIAL, PRIVADA y DOMÉSTICA y exámenes, premios y menciones hono

Alumnos mat

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias..	Total de inscripciones...	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados á otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones á fin de curso.	Abonados.....	No abonados....
Religión.	"	79	"	79	3	2	27	53	51	1
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	"	58	"	58	3	2	4	55	52	2
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	3	109	"	112	1	2	36	75	74	2
Retórica y Poética.	2	88	"	90	"	1	"	89	87	3
Geografía general	"	84	"	84	3	2	29	56	54	2
Geografía político-descriptiva	1	83	"	84	1	"	36	49	45	3
Historia de España	"	4	"	4	"	"	"	4	3	1
Historia universal	1	45	"	46	2	"	"	48	45	1
Psicología, Lógica y Etica	"	2	"	2	"	"	"	2	1	1
Principios de Lógica y Etica	2	104	"	106	2	1	"	107	97	9
Aritmética y Algebra	"	94	"	94	1	"	1	94	88	5
Geometría y Trigonometría	2	153	"	155	4	3	"	156	148	7
Física y Química	"	"	"	"	1	"	"	1	"	"
Química elemental.	1	83	"	84	3	"	"	87	77	6
Historia natural	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é Higiene	"	36	"	36	"	1	"	35	34	2
Agricultura elemental	"	36	"	36	"	1	"	35	34	2
Francés.— <i>Primer curso</i>	"	11	"	11	"	"	"	11	9	2
Francés.— <i>Segundo curso</i>	5	183	"	188	2	2	"	188	176	10
Dibujo	"	18	"	18	"	"	"	18	3	15
Gimnasia	"	8	"	8	"	"	"	8	2	6
TOTALES:	17	1378	"	1295	26	17	133	1171	1080	80

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

E.ºc. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 4.

del número de alumnos de los estudios generales, inscripciones de matrícula, rificas durante el curso de 1895-96.

riculados 394.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.						TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.						HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....		
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)	(2)	(3)	(4)			TOTAL.....	
10	9	10	17	3	49	"	"	"	5	"	5	10	9	10	22	3	54	1	"	"	30	31	1	3	
6	6	15	18	"	45	"	"	"	7	"	7	6	6	15	25	"	52	"	"	"	9	9	2	2	
9	9	21	24	1	64	"	"	"	5	5	10	9	9	21	29	6	74	"	5	"	39	44	1	1	
5	12	20	34	8	79	"	"	2	10	"	12	5	12	22	44	8	91	2	"	"	6	8	2	2	
8	7	12	24	"	51	"	"	1	1	"	2	8	7	13	25	"	53	"	"	"	33	33	2	2	
6	8	6	20	"	40	"	"	1	5	"	6	6	8	7	23	"	46	"	"	"	39	39	"	2	
"	"	"	2	"	2	"	"	"	1	"	1	"	"	"	3	"	3	"	"	"	"	1	1	"	"
9	4	11	21	"	45	"	"	"	1	"	1	9	4	11	22	"	46	"	"	"	2	2	1	1	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	1	1	"	"
10	14	21	38	14	97	"	"	"	7	8	15	10	14	21	45	22	112	"	"	8	8	16	3	1	
3	11	20	37	4	75	"	"	"	9	5	14	3	11	20	46	9	89	"	4	2	9	15	2	1	
10	18	40	58	8	134	"	1	"	20	"	21	10	19	40	78	8	155	"	"	"	10	10	4	"	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"
3	7	21	41	3	75	"	"	"	1	6	7	3	7	21	42	9	82	"	3	2	7	12	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3	2	11	14	3	33	"	"	"	2	1	3	3	2	11	16	4	36	1	1	"	3	5	1	"	
1	3	7	17	3	31	"	"	"	4	"	4	1	3	7	21	3	35	1	"	"	4	5	"	"	
1	1	"	1	"	3	"	"	"	"	4	4	1	1	"	1	4	7	"	2	1	4	7	"	1	
14	22	45	71	9	161	1	"	"	17	6	24	15	22	45	88	15	185	3	3	3	11	20	2	6	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
98	133	260	439	56	986	1	1	4	95	35	136	99	134	264	534	91	1122	8	18	16	216	258	22	21	

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 5.

Exámenes de instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1895-96.

SOLICITARON EXAMEN	FUERON EXAMINADOS	APROBADOS	SUSPENSOS	TOTAL
143.	143	135	8	143

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 6.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á éste durante el curso de 1895-96.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Nieto y Núñez	D. Abelardo	7, 10, 15, 0, p.	Orense.
2	Bourgón y Bustamante	> Valentín	7, 10, 11.	Santander.
3	Bourgón y Bustamante	> Emilio	1, 2, 5.	Santander.
4	Terrerías de Baños.	> Calixto	1, 2, 5.	Coruña.
5	López de Amor y Jiménez	> José	1, 2, 5.	Coruña.
6	Muñoz y García Lomas	> Juan.	3, h, 9.	Cardenal Cisneros.
7	Muñoz y García Lomas.	> Enrique.	10, p, 0, 15.	Cardenal Cisneros.
8	Iñarra y Legarraga	> Pascual.	10, 0.	San Sebastián.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salas de Meles

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simayilla.

CUADRO NÚMERO 7.

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1895-96.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Rivera y Ocaña.	D. Antonio	4, 10, 15.	Guadalajara.
2	Pérez de Vargas y Ramón.	> Ramón	1, 2, 5	Guadalajara.
3	Rey y D' Harcourt	> Domingo	1, 2, 5	Valladolid.
4	Elola y Espín	> Pedro Luis.	3, 10.	Cardenal Cisneros.
5	Mur y Lapuerta	> Juan.	3, 10.	Orense.
6	Alvarez y Díez de Tejada	> Policarpo	13, 15, p, r.	Oviedo.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

ENSEÑANZA

Exámenes verificados durante el curso de 1895-96 para dar al Real Decreto de 22 de Noviembre de

ESTUDIOS GENERALES DE SEGUNDA ENSEÑANZA	Número de asignaturas en que solicitaron examen	CONVOCATORIA DE ENERO						
		Solicitaron examen 18.						
		Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
Religión.	18	"	1	1	1	"	3	"
Latín y Castellano.—Primer curso	20	1	"	2	2	1	6	"
Latín y Castellano.—Segundo curso	10	"	1	1	2	"	4	1
Retórica y Poética.	10	"	1	1	2	"	4	"
Geografía general	19	1	"	"	"	"	4	"
Geografía político-descriptiva	3	"	"	2	"	"	2	"
Historia de España	13	"	1	1	"	"	2	"
Historia universal.	16	"	"	1	1	"	2	"
Psicología, Lógica y Ética	6	"	"	1	"	"	1	1
Principios de Lógica y Ética.	6	"	"	1	"	1	2	"
Aritmética y Álgebra	13	"	"	4	"	"	4	"
Geometría y Trigonometría.	16	"	"	"	3	"	3	"
Física y Química	7	"	"	"	"	1	1	"
Química elemental.	4	"	"	"	"	"	"	"
Historia natural	7	"	"	"	"	"	"	"
Fisiología é higiene	"	"	"	"	"	"	"	"
Agricultura elemental.	9	"	"	"	1	"	1	1
Francés.—Primer curso	7	"	"	"	"	"	"	"
Francés.—Segundo curso.	10	1	"	1	"	"	2	"
Dibujo	"	"	"	"	"	"	"	"
Gimnasia	"	"	"	"	"	"	"	"
Totales.....	194	3	4	16	12	3	38	3

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

ZA LIBRE

validez académica á los estudios hechos privadamente con arreglo 1883 y circular de 1.º de Mayo de 1889.

CONVOCATORIA DE JUNIO							CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE							TOTALES						
Solicitaron examen 38							Solicitaron examen 28.							Solicitaron examen 84.						
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	Total de exámenes	No presentados.
1	1	1	6	1	11	"	"	"	3	1	"	4	"	1	3	5	7	1	18	"
"	"	"	1	1	11	"	"	"	1	4	"	5	"	"	"	3	4	1	22	1
"	"	"	1	1	2	"	"	"	2	1	"	3	"	"	"	2	4	1	11	"
"	"	"	3	1	4	"	"	"	1	3	"	4	"	"	"	2	11	"	19	"
"	"	"	1	1	1	"	"	"	3	1	"	4	"	"	"	4	7	"	13	"
"	"	"	3	1	4	"	"	"	2	7	"	10	"	"	"	5	11	"	16	"
"	"	"	1	1	1	"	"	"	"	1	"	2	"	"	"	2	1	"	4	3
"	"	"	1	1	3	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	1	3	"	7	"
"	"	"	5	2	7	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	6	7	"	13	"
"	"	"	4	2	9	"	"	"	1	3	"	4	"	"	"	1	10	"	16	"
"	"	"	3	1	4	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	1	5	"	7	1
"	"	"	2	1	3	"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	3	3	"	4	2
"	"	"	1	1	2	"	"	"	"	1	"	3	"	"	"	"	1	"	5	"
"	"	"	1	1	4	"	"	"	"	1	"	4	"	"	"	1	3	"	7	2
"	"	"	1	1	4	"	"	"	1	2	"	3	"	"	"	1	4	"	7	1
"	"	"	1	1	2	"	"	"	"	3	"	3	"	"	"	2	4	"	7	3
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5	10	20	47	8	90	12	"	4	14	39	5	62	1	8	18	50	98	16	190	16

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 9.

Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde 1.º de Octubre de 1895
á 30 de Septiembre de 1896.

Verificaron el primer ejercicio.	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE			Repetieron el ejercicio por haber quedado suspensos anteriormente.	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE			Verificaron el 2.º ejercicio	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE			Repetieron el ejercicio por haber quedado suspensos anteriormente.	OBTUVIERON LA CALIFICACIÓN DE			HAN OBTENIDO EL GRADO.			
	Sobresaliente.	Aprobado.	Suspense.		Sobresaliente.	Aprobado.	Suspense.		Sobresaliente.	Aprobado.	Suspense.		Sobresaliente.	Aprobado.	Suspense.	Con nota de Sobresaliente en dos ejercicios.	Con nota de Sobresaliente en un ejercicio y Aprobado en otro.	Con nota de Aprobado en los dos ejercicios.	TOTAL.
34	3	31	"	"	"	"	"	34	"	"	"	"	"	"	"	"	3	31	34

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Mobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 10.

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1895 à 1896.

Religión.

- D. Manuel Negrillos y Goicoechea
» Acisclo Adolfo Navarraz y Ariztegui
» Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Antonio Villar y Pabón
» José Arnedo y Erdozain
» Francisco Uriz y Pi
» Hipólito Erro y Oset
» Teodoro Arraiza y Bermejo
» Santos Sánchez y Azcona
» Jesús Monreal y Jaén

Latín y Castellano.—Primer curso.

- D. Manuel Negrillos y Goicoechea
» Acisclo Adolfo Navarraz y Ariztegui
» Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Antonio Villar y Pabón
» Francisco Uriz y Pi
» Jesús Monreal y Jaén

Latín y Castellano.—Segundo curso

- D. Lorenzo Apellániz y Ojer
» Ponciano Larraya y Oteiza
» Fernando Antón de Fuentes
» Leoncio Zubiburu y Jaén
» Andrés Ureta y Matute
» Joaquín San Julián y Olaso
» Pedro Arroyo y Busto
» José Resino y Jaime
» Rafael Granados y Mangado

Retórica y Poesía.

- D. Ricardo Rivas y Vilaró
» Joaquín M.^a Soria y Ansoain
» Gaspar Saenz y Vallejo

- D. Pedro María Hualde y Lizana
» Agustín Riu y Batista

Geografía general.

- D. Manuel Negrillos y Goicoechea
» Pedro Nolasco Iribarren y Reta
» Antonio Villar y Pabón
» Joaquín Múgica y Gortari
» Francisco Uriz y Pi
» Teodoro Arraiza y Bermejo
» Santos Sánchez y Azcona
» Jesús Monreal y Jaén

Geografía política.

- D. Germán Martínez y Jiménez
» Leoncio Zubiburu y Jaén
» Carlos García y Landa
» Pedro Arroyo y Busto
» Eduardo Palacios y Rodríguez
» Rafael Granados y Mangado

Historia universal.

- D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Juan Pablo Moso y Subiza
» Arturo Monzón y Jiménez
» Emiliano Arnedo y Erdozain
» Manuel Aranzadi é Irujo
» Zósimo Hernández y Cabello
» Gerardo Gallo é Higuera
» Fructuoso Olivares y Berástegui
» Gerardo Casabe y Ruiz

Principios de Lógica y Ética.

- D. Francisco Astiz y López de Goicoechea
» Antonino Ventura y Erro
» Lorenzo Oyaga y Vélaz

- D. Mariano García y Garciriain
» Arturo Monzón y Jiménez
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Eduardo Garbayo y Ribot
» Santiago Lasheras y Lacambra
» Manuel Pérez y Gorostiza
» José Eugenio Blasco y Marco

Aritmética y Algebra.

- D. Fernando Antón de Fuentes
» Javier María Valencia y Goicoechea
» Rafael Granados y Mangado

Geometría y Trigonometría.

- D. Arturo Monzón y Jiménez
» Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Pablo Altolaguirre é Iturriza
» Manuel Aranzadi é Irujo
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Andrés Ureta y Matute
» José Cordero y Gurrea
» Maximiano Iturralde y Abete
» Gaspar Saenz y Vallejo
» Rafael Amichis y Górriz

Elementos de Química.

- D. Francisco Apellániz y Ojer
» José Garcíandía y Zabalo
» Santiago Lasheras y Lacambra

Fisiología é Higiene.

- D. Antonino Ventura y Erro
» Rufo Gorgojo y Saralegui
» Santiago Lasheras y Lacambra

Francés.—Primer curso.

- D. Javier María Valencia y Goicoechea

Francés.—Segundo curso.

- D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Arturo Monzon y Jiménez
» Alberto Murillo y Ollo
» Víctor Ordoqui é Iraízoz
» Ricardo Rivas y Vilaró
» Santiago Lizarraga y Gallardo
» Joaquín M.^a Soria y Ansoain
» Mariano García y Garciriain
» Ramón Urcola y Ayestarán
» Asterio Unzué y Undiano
» Gaspar Saenz y Vallejo
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Santiago Lasheras y Lacambra
» Rafael Amichis y Górriz
» Agustín Riu y Batista

Agricultura.

- D. Santiago Lasheras y Lacambra

V.º B.º

El Director,
Lic. Victor Saluz de Nobles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO II.

*Lista nominal de los alumnos que han obtenido Premio
ó Mención honorífica en el curso de 1895-96.*

Religión.

PREMIO... D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta
MENCIÓN. } » Manuel Negrillos y Goicoechea
 } » Antonio Villar y Pabón
 } » Francisco Uriz y Pi

Latín y Castellano.—Primer curso.

PREMIO... { D. Pedro Nolasco Iribarren y Reta
 } » Antonio Villar y Pabón
MENCIÓN. { » Acisclo Adolfo Navarraz y Ariztegui
 } » Manuel Negrillos y Goicoechea

Latín y Castellano.—Segundo curso.

PREMIO... { D. Ponciano Larraya y Oteiza
 } » Joaquín Sanjulián y Olaso
MENCIÓN. } » Leoncio Zubiburu y Jaén

Retórica y Poética.

PREMIO... { D. Ricardo Rivas y Vilaró
 } » Agustín Riu y Batista
MENCIÓN. } » Joaquín M.^a Soria y Ansoain

Geografía general.

PREMIO... { D. Manuel Negrillos y Goicoechea
 } » Pedro Nolasco Iribarren y Reta
MENCIÓN. { » Antonio Villar y Pabón
 } » Francisco Uriz y Pi

Geografía política.

MENCIÓN. { D. Carlos García y Landa
 } » Leoncio Zubiburu y Jaén

Historia Universal.

PREMIO... D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
MENCIÓN. } » Juan Pablo Moso y Subiza

Francés.—Primer curso.

MENCIÓN. D. Javier M.^a Valencia y Goicoechea

Francés.—Segundo curso.

PREMIO... { D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Serapio Esparza y Sanjulián
» Arturo Monzón y Jiménez
» Agustín Riu y Batista
MENCIÓN. { » Ricardo Rivas y Vilaró
» Joaquín M.^a Soria y Ansoain
» Alberto Murillo y Óllo
» Santiago Lizarraga y Gallardo

Lógica y Filosofía moral.

PREMIO... { D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Francisco Astiz y López de Goicoechea
MENCIÓN. { » Arturo Monzón y Jiménez
» Serapio Esparza y Sanjulián

Aritmética y Algebra.

PREMIO... { D. Fernando Antón de Fuentes
» Rafael Granados y Mangado
MENCIÓN. { » Javier M.^a Valencia y Goicoechea

Geometría y Trigonometría.

PREMIO... { D. Lorenzo Oyaga y Vélaz
» Manuel Aranzadi é Irujo
» Arturo Monzón y Jiménez
» Serapio Esparza y Sanjulián

Fisiología é Higiene.

PREMIO... D. Rufo Gorgojo y Saralegui

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Mainz de Mobles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

*Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller con
fecha del último ejercicio y de la expe*

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	López y Lozano	D. José María
2	Tejedor y Sánchez	» Ramón
3	Arraiza y Baleztena	» Juan Pedro
4	Astiz y López de Goicoechea	» Francisco.
5	Ventura y Erro	» Antonino.
6	Yoldi y Bereau	» Victoriano
7	Garciandía y Zabalo	» José
8	González Brinquis	» Policarpo.
9	Errea y Setoain	» Eugenio
10	Ozcoidi y Castan	» Eugenio
11	Rodríguez y Juguera	» Eduardo
12	Echarte y Ezquieta	» Cesáreo
13	Apellániz y Ojer	» Francisco
14	Gavilondo y Beain	» Pedro
15	Peiro y Andrés	» Victorino.
16	Ereño y Ayerra	» Marcelino
17	Orbegozo y Embil	» Feliciano.
18	Alvarez y Mayora	» Angel
19	Ares de Parga y Hernández	» Domingo
20	Gorgojo y Saralegui.	» Rufo
21	Yanguas y Cenarro	» José Jacinto.
22	Lasheras y Lacambra	» Santiago
23	Astráin y Larralde	» Babil
24	Pérez y Gorostiza	» Manuel María
25	Camón é Izu	» Natalio
26	Jaurrieta y Múzquiz.	» Germán
27	Saravia y Huarte-Mendicoa	» Rafael.
28	Ortiz y Cruz	» Gregorio
29	Ayerra y Echegoyen	» Cándido
30	Pérez y Luquin	» Evaristo
31	Bronte y Meriotegui.	» Estanislao
32	Abadía y Villanueva	» Eugenio
33	Irigoyen y Martínez.	» Eugenio
34	Laveaga y Remírez	» Juan Cruz

V.º B.º
El Director,
Lie. Victor Sainz de Robles.

expresión de los Establecimientos donde han probado sus estudios, ión del título en el curso de 1895-96.

ESTABLECIMIENTOS EN QUE HAN HECHO SUS ESTUDIOS.	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO.	FECHA de la expedición del título.
Badajoz, Pamplona	4 de Febrero	
Pamplona	16 de Febrero	
Pamplona	7 de Marzo	
Pamplona	22 de Junio	
Pamplona	22 de Junio	22 de Septiembre
Lérida, Pamplona.	22 de Junio	8 de Julio
Pamplona	22 de Junio	12 de Agosto
Pamplona	22 de Junio	
San Isidro, Pamplona	28 de Septiembre.	
Pamplona	22 de Junio	
Pamplona	22 de Junio	
Pamplona	23 de Junio	
Pamplona	23 de Junio	24 de Julio
Zaragoza, Pamplona.	23 de Junio	11 de Agosto
Zamora, Pamplona	23 de Junio	
Pamplona	23 de Junio	
Guipúzcoa, Pamplona	23 de Junio	11 de Agosto
San Isidro, Pamplona	23 de Junio	30 de Junio
Pamplona	23 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Logroño, Pamplona	25 de Junio	12 de Septiembre
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	29 de Septiembre.	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	25 de Junio	
Pamplona	28 de Septiembre.	
Guadalajara, Pamplona.	28 de Septiembre.	
Pamplona	28 de Septiembre.	
Vitoria, Pamplona	28 de Septiembre.	
Pamplona	29 de Septiembre.	
Burgos, Pamplona	29 de Septiembre.	

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Rivera y Ocaña.	D. Antonio.
2	Cordón y Martínez.	" Francisco
3	Ramírez y Cenarro.	" Eladio
4	Lecea y García.	" Félix.
5	Pérez de Vargas y Ramón	" Ramón
6	Rey y D' Harcourt.	" Domingo.
7	Elola y Espín	" Pedro Luis
8	Meer y Lapuerta	" Juan de
9	Cabezudo y Arroyo	" Jesús.
10	Lizarraga y Gallardo	" Saturnino
11	Escanilla y Salesa.	" Rafael
12	Riezu y Riezu	" César.
13	Riezu y López de Goicoechea	" Santos
14	Errera y Yarte.	" Francisco
15	Aramburu y Arbeloa	" Santiago.
16	Bacaicoa y Barandalla	" Juan.
17	Besonias y García.	" Emilio
18	Casuso y Mazarrasa	" Luis
19	Cunchillos y Bona	" Francisco
20	Azcona y Díaz de Rada	" José María
21	Díez y Burguete	" Ramón
22	Alfonso y Zarranz.	" José
23	Arrivillaga é Iturralde	" Manuel
24	Arzuaga y Ucin	" Bartolomé
25	Berna y Lambea	" Simón.
26	Boneta y Osés	" José
27	Carmona y Camón.	" Francisco.
28	Córdova y Cuesta	" Andrés de
29	Figueras y Arizcun	" Joaquín
30	Frauca y Barreneche	" Eugenio
31	Goizueta y Díaz	" Ramón
32	Gaztelu y Pérez de Larraya.	" Joaquín
33	Iñarra y Ruiz	" Joaquín
34	Lhotellerie y Munárriz	" José
35	Lamana y Lorente.	" Lucio
36	Liso y Sansuán.	" José
37	Montes y Alava	" Pablo.
38	Muerza y Villar	" José María
39	Oyaga y Mendióroz	" José
40	Ochoa y Lácar.	" Emilio
41	Pardo y Olano	" José
42	Perochena y Zubiburu	" Ramón
43	Ramírez y Figueras	" Isidoro
44	Ruiz de Garibay y Andía.	" Ramón
45	Santesteban y Pegenaute.	" Isidoro

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
46	Soria y Olózaga	D. Luis
47	Santa María y Arigita	» José Daniel
48	Sagaseta de Ilurdoz y Santos.	» Francisco Javier
49	Sagredo y Sagredo	» Cruz
50	Torres y Elarre.	» José
51	Ugarte y Eguino	» Ramón
52	Moreno y Perea	» Francisco
53	Arilla y Ciraco.	» Jesús M. ^a
54	Ruiz y Sotomayor.	» Arturo
55	Montanero y Rodríguez	» Francisco
56	Abascal y Pérez	» Juan Vidal
57	Alvarez y Díez de Tejada	» Policarpo
58	García Brabo y San Miguel	» Gerardo
59	García Brabo y San Miguel	» Manuel
60	Cunchillos y Vázquez	» Eugenio
61	Echarte y Ezquieta	» Cesáreo
62	Saravia y Huarte-Mendicoa	» Rafael.
63	Irurita y Albisu	» Agapito
64	Granada y Pujadas	» Angel
65	Gavilondo y Beain	» Pedro
66	Landa y de León	» José Joaquín de
67	Landa y de León	» Carlos de
68	Iñarra y Legarraga	» Pascual
69	Mendivil y Milagro	» Víctor.
70	Márquez y Mogedas	» Simón.
71	Torralva y Pascual	» Avelino
72	Goicoechea y Aizpurua.	» Miguel
73	Jiménez y Martínez	» Arturo
74	Munguía y Alonso	» Justo
75	Alvarez y Mayora.	» Angel.
76	Muñoz y García Lomas	» Juan
77	Muñoz y García Lomas	» Enrique

V.º B.º
 El Director,
 Lic. Victor Sainz de Robles.

ESTABLECIMIENTOS A DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN	FECHA de la expedición
Instituto de Logroño . . .	a, b', c,	13 Mayo.
id. de Logroño . . .	a, b, b', c, d.	13 Mayo.
id. de Logroño . . .	a, b', c, d.	13 Mayo.
id. de Logroño . . .	a, b', c, d.	13 Mayo.
id. de Logroño . . .	a, b', c, d.	13 Mayo.
id. de Logroño . . .	a, b', c, d.	13 Mayo.
id. de San Isidro . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15.	20 Mayo.
Universidad Central . . .	Dos cursos de Francés.	26 Mayo.
Instituto del C. Cisneros . . .	P, 2, 3, 5, 6, g, j, l, m, b	26 Mayo.
id. de Vitoria . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, b, l	26 Mayo.
id. de Baeza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14.	25 Junio
id. de Oviedo . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, q, o, m, n, l	23 Julio.
id. de Barcelona . . .	P, 2, 5.	2 Septiembre.
id. de Barcelona . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 14.	2 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, g, l, m	25 Agosto.
Universidad Central. . .	General y grado de Bachiller	18 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	General y grado de Bachiller	21 Septiembre.
Instituto de Guipúzcoa. . .	2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, h, l	21 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15	22 Septiembre.
Universidad Central . . .	General, grado de Bachiller y título	22 Septiembre.
Instituto de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15.	25 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	P, 1, 2, 5.	25 Septiembre.
id. de Guipúzcoa. . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, o, p.	25 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15, g, l, m	26 Septiembre.
id. de Badajoz. . .	P, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, g	26 Septiembre.
id. de Bilbao . . .	P, 2, b', d, h	26 Septiembre.
id. de Guipúzcoa. . .	P, 2, 5, c.	28 Septiembre.
id. de Valladolid. . .	P, 2, 3, 9, b', c, d, h.	29 Septiembre.
id. de Zaragoza . . .	P, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, g, j, l, m, o, p.	30 Septiembre.
Universidad Central. . .	General, grado de Bachiller y título	30 Septiembre.
Instituto de Santander. . .	P, 2, 3, b', d, c, g	30 Septiembre.
id. de Santander . . .	P, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, l, o, m	30 Septiembre.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaria

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Orcoyen y Arana	D. Crescencio
2	Carceller y Bona	» Antonio
3	Beorlegui y Canet	» Benito
4	Vizán y Hurtado	» Ramiro
5	Landa y Hermoso de Mendoza.	» Laureano
6	Escolar y Alcubilla	» Augusto.
7	Escolar y Alcubilla	» Augusto.
8	Fernández y Climent	» José
9	Echaide y Aróztegui	» Primitivo Martín.
10	Palenzuela y Arias.	» Manuel
11	Palenzuela y Arias.	» Manuel
12	Vengoechea y Arteaga	» Lucio.
13	Tellechea y Egui	» Pedro M. ^a
14	Ochoa y Larrañaga	» Santiago
15	Osácar y Jaén	» Enrique.
16	Ochoa y Larrañaga	» Santiago
17	Limón y Medrano	» José M. ^a
18	Aguilar y Salas.	» Angel
19	Aguilar y Salas.	» Angel
20	Aguilar y Salas.	» Angel
21	Ruiz y Moriones	» Alberto
22	Ruiz y Moriones	» Alberto
23	Marco y Unzué	» Mauro Alberto
24	López y Lozano.	» José María.
25	Butini y Cabañas	» Demetrio
26	Cabello y Martínez.	» Juan Nepomuceno.
27	Garvalena y Canet.	» Antonio.
28	Iturria y Goyena	» Juan Mauro
29	Gastesi y Valentín.	» Rafael
30	Iglesias y Martínez.	» Pablo
31	Erviti y Marco	» Pablo M. ^a
32	Granados y Mangado.	» José
33	Fanjul y Goñi	» Joaquín.
34	Alonso y Sarasa.	» Antonio.
35	López y Andrés.	» Germán.
36	Canalejo é Iriarte	» Nicolás

NÚMERO 14.

ría de este Instituto durante el curso de 1895-96.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General, grado de Bachiller y título	11 Noviembre.
Grado de Bachiller	22 Noviembre.
2, 3, 5, 6, 9, 14, m, i, q, k, l, n	12 Diciembre.
General	3 Enero.
General, grado de Bachiller y título	13 Enero.
General	22 Enero.
General	22 Enero.
General y grado de Bachiller.	23 Enero.
General, grado de Bachiller y título	25 Enero.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14.	25 Enero.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, k, l, m, n, q	25 Enero.
Dos cursos de Francés	1.º Febrero.
General, grado de Bachiller y título	17 Febrero.
5, 6, i.	26 Febrero.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15	26 Febrero.
5, 6, i.	27 Febrero.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 y 15	29 Febrero.
P, b prima, d, i	5 Marzo.
P, b prima. d, i	5 Marzo.
P, b prima, d, i	5 Marzo.
P, 5, 6 y 7	5 Marzo.
P, 5, 6 y 7	5 Marzo.
General, grado de Bachiller y título	6 Marzo.
General y grado de Bachiller.	7 Marzo.
P, 14, 15.	10 Marzo.
General y grado de Bachiller.	12 Marzo.
General y grado de Bachiller.	12 Marzo.
General y grado de Bachiller.	12 Marzo.
General y grado de Bachiller.	14 Marzo.
General	14 Marzo.
General y grado de Bachiller.	18 Marzo.
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, b, j, k, l, m, n, q	20 Marzo.
General y grado de Bachiller.	20 Marzo.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	30 Marzo.
General y grado de Bachiller.	30 Marzo.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	31 Marzo.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
37	Cabello y Martínez.	D. Juan Nepomuceno .
38	Cabello y Martínez.	» Juan Nepomuceno .
39	Irisarri y Osés	» Angel
40	Irisarri y Osés	» Angel
41	Sanz y Echevarría.	» Antonio.
42	Sánchez y Canaluche	» Ricardo.
43	Saenz y Arribas.	» Raimundo Adolfo .
44	Maisonnave y Sanz.	» Pedro
45	Maisonnave y Sanz.	» Pedro
46	Salazar y Urrizola	» Felipe
47	Salazar y Urrizola.	» Felipe
48	Lecumberri y Vicente.	» Manuel
49	Miró y Espluga	» José
50	Escudero é Iribarren	» Julio Benjamín . . .
51	Vera é Iñiguez	» Enrique.
52	Lazcano y García	» Angel
53	Pelairea y Garbayo	» Alberto
54	Iribarren y Fernández	» José M. ^a
55	Sánchez y Sesma	» Cayo Jorge.
56	Sánchez y Sesma	» Cayo Jorge.
57	Visiers y Zubiri.	» Ladislao José
58	Arrue y Oyarbide	» Francisco
59	Vizán y Hurtado	» Ramiro
60	Zurita y Berrio	» Primitivo
61	Miró y Espluga.	» José
62	Lecumberri y Vicente.	» Manuel
63	Fernández y Climent	» José
64	Bermejo y Cárcar	» José María.
65	Romo de Oca y Galindo	» Juan Bautista. . . .
66	Albillos y Sagredo.	» José
67	Mesanza y Sagasti.	» Bernardo
68	Ruiz y Moriones	» Alberto
69	Velarde y González Nandín.	» Miguel
70	Tejedor y Sánchez.	» Ramón
71	Moreno y Díaz	» Baltasar.
72	Moreno y Díaz	» Baltasar.
73	Otálora y Carrillo	» Ricardo
74	Velarde y González Nandín.	» Miguel
75	Blanco y Sagaseta de Ilurdoz	» Joaquín.
76	Andoño y Andrés	» Félix.
77	Ortiz y Cruz	» Manuel

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
Grado de Bachiller	4 Abril.
Grado de Bachiller	4 Abril.
General y grado de Bachiller	4 Abril.
General y grado de Bachiller	4 Abril.
General y grado de Bachiller	7 Abril.
2, 3, 4, 5, 6, 14	8 Abril.
5, 6, 7	8 Abril.
General y grado de Bachiller	8 Abril.
General y grado de Bachiller	8 Abril.
General y grado de Bachiller	9 Abril.
General y grado de Bachiller	9 Abril.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	9 Abril.
Grado de Bachiller	11 Abril.
Dos cursos de Francés	13 Abril.
General y grado de Bachiller	14 Abril.
General, grado de Bachiller y título	15 Abril.
General, grado de Bachiller y título	15 Abril.
5, 6, 7	15 Abril.
General y grado de Bachiller	16 Abril.
General y grado de Bachiller	16 Abril.
2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, i, k, l, m, n, q	17 Abril.
General y grado de Bachiller	17 Abril.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, m, n, r, s	17 Abril.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	17 Abril.
Grado de Bachiller	20 Abril.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	20 Abril.
General y grado de Bachiller	21 Abril.
General, grado de Bachiller y título	22 Abril.
General, grado de Bachiller y título	22 Abril.
General y grado de Bachiller	22 Abril.
Dos cursos de Francés	23 Abril.
P, 5, 6, 7	25 Abril.
General y grado de Bachiller	29 Abril.
General y grado de Bachiller	7 Mayo.
General y grado de Bachiller	8 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	11 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	11 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	11 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	11 Mayo.
General y grado de Bachiller	12 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	13 Mayo.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
78	Huerta y San Juan.	D. Federico
79	Andoño y Andrés	» Félix.
80	Osácar y Jaén	» Enrique.
81	Yaben y Yaben.	» Joaquín Hilario
82	Arbeloa y Fernández de Esquide	» Francisco
83	Luis y López.	» Emilio
84	Astráin y Larralde.	» Babil.
85	Alvarez y Mayora	» Angel
86	Yoldi y Bereau	» Victoriano
87	Apellániz y Ojer	» Francisco
88	Morán y Zaro	» Alfredo
89	Ruiz y Moriones	» Teodoro.
90	Lasarta y Goñi	» Miguel
91	Garciandía y Zabalo	» José
92	Gavilondo y Beain.	» Pedro de
93	Orbegozo y Embil	» Feliciano de
94	Castillo y Rodríguez	» Alberto del.
95	Roldán y Trápaga.	» Eusebio
96	Jorge y Ventura	» Alejandro
97	Ducha y Jiménez	» Arturo
98	Navarro y Contreras	» Lucio.
99	Echarte y Ezquieta	» Cesáreo
100	Pérez y Gorostiza	» Manuel M. ^a
101	Arévalo y Chavarri	» Jesús M. ^a
102	Huerta y San Juan.	» Federico
103	Baleztena y Azcárate.	» José Joaquín
104	Granados y Mangado.	» José
105	Salazar y Urrizola.	» Felipe
106	Romero y Sanz	» Luis
107	Romero y Sanz	» Luis
108	Rodríguez y Juguera	» Eduardo.
109	Ventura y Erro.	» Antonino
110	Pozas y Perea	» Gabriel
111	Muga y Díez.	» Gregorio
112	Lasheras y Lacambra.	» Santiago.
113	Ortiz y Cruz	» Gregorio
114	Ventura y Erro.	» Antonino
115	Jiménez Fuente.	» Manuel
116	García Bravo y San Miguel.	» José M. ^a
117	Jaurrieta y Muzquiz	» Pablo.
118	Bronte y Mariotegui	» Estanislao

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General, grado de Bachiller y título	13 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	20 Mayo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	26 Mayo.
General, grado de Bachiller y título	5 Mayo.
P, 2, 3, 4, 5, 9.	19 Junio.
Dos cursos de Francés	25 Junio.
General y grado de Bachiller	28 Junio.
General, grado de Bachiller y título	13 Julio.
General, grado de Bachiller y título	13 Julio.
General, grado de Bachiller y título	3 Agosto.
P, 2, 3, 5, 6, 10, b, g, i, j, l, m, p	4 Agosto.
P, 5, 6, 7	14 Agosto.
P, b', d, h, i	14 Agosto.
General, grado de Bachiller y título	18 Agosto.
General, grado de Bachiller y título	18 Agosto.
General, grado de Bachiller y título	18 Agosto.
General y grado de Bachiller	20 Agosto.
General y grado de Bachiller	9 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	9 Septiembre.
P, 5, 6, 7	10 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	11 Septiembre.
General y grado de Bachiller	11 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	14 Septiembre.
General y grado de Bachiller	14 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	15 Septiembre.
2, 3, 5, 6, 7, 9, 14	16 Septiembre.
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, j, k, l, m, n, q	17 Septiembre.
General y grado de Bachiller	17 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, b, k, l, m, n, q	17 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, b, k, l, m, n, q	17 Septiembre.
General y grado de Bachiller	18 Septiembre.
General y grado de Bachiller	18 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	19 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	19 Septiembre.
General y grado de Bachiller	21 Septiembre.
General y grado de Bachiller	23 Septiembre.
General, grado de Bachiller y título	23 Septiembre.
General y grado de Bachiller	24 Septiembre.
General y grado de Bachiller	24 Septiembre.
General y grado de Bachiller	26 Septiembre.
General y grado de Bachiller.	28 Septiembre.

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
119	Jaurrieta y Múzquiz	D. Germán.
120	Pozas y Perea	» Gabriel
121	Pozas y Perea	» Gabriel
122	Errea y Setuain.	» Eugenio.
123	Pérez y Luquin.	» Evaristo
124	Muga y Díez.	» Gregorio
125	Muga y Díez.	» Gregorio
126	Laveaga y Remírez	» Juan Cruz
127	Remírez de Esparza y Fernández.	» Pedro.
128	Trías y Comadira	» Amadeo.
129	Sánchez y Zala	» José M. ^a
130	Pérez y Gancedo	» Ernesto
131	Pérez y Gancedo	» Baldomero
132	Astiz y López de Goicoechea	» Francisco
133	Astiz y López de Goicoechea	» Fermín Miguel
134	Rivero y Manuel	» José

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Salnz de Nobles.

<i>Objeto de la certificación.</i>	FECHA de la expedición.
General y grado de Bachiller	28 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	28 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	28 Septiembre.
General y grado de Bachiller	28 Septiembre.
General y grado de Bachiller.	28 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	29 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, k, l, m, n, q	29 Septiembre.
General y grado de Bachiller	29 Septiembre.
Grado de Bachiller	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
P, 5, 6, 7	30 Septiembre.
P, 5, 6	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
General y grado de Bachiller	30 Septiembre.
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15	30 Septiembre.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 15.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto al principiar el curso de 1895 á 1896.

ASIGNATURAS.	CATEDRÁTICOS.	LIBROS DE TEXTO.
Religión	D. Eustaquio Jaso	Astete.—Baeza.
Latín y Castellano.— <i>Primer curso</i>	" Víctor Sainz de Robles	Gramática de Capdevila.
Latín y Castellano.— <i>Segundo curso</i>	El mismo	Gramática de Capdevila.
Retórica y Poética	D. Benito Fita	Retórica y Poética, Rubio.—Prácticas Literarias por el mismo.
Geografía general	" Herminio Fornes	Fornes y García.
Geografía política	El mismo	Fornes y García.
Historia de España	El mismo	Fornes y García.
Historia Universal	El mismo	Fornes y García.
Psicología, Lógica y Ética	D. José Riu	Olmo.
Principios de Lógica y Ética	El mismo	Olmo.
Aritmética y Álgebra	D. Eusebio Sanz y Osés	Cortazar y logaritmos Vázquez Queipo.
Geometría y Trigonometría	El mismo	Cortazar y logaritmos Vázquez Queipo.
Física y Química	D. Victoriano Yoldi	Feliú.
Química elemental	El mismo	Feliú.
Historia natural con Fisiología é Higiene	D. Manuel Núñez Crespo	Lecciones del Profesor.
Fisiología é Higiene	El mismo	Lecciones del Profesor.
Agricultura elemental	D. Pablo Tornadajo	Galo de Benito.
Francés.— <i>Primer curso</i>	" Jacinto Mongelos	Gramática.—Mongelos.
Francés.— <i>Segundo curso</i>	El mismo	Gramática.—Mongelos.
Dibujo	D. Eduardo Carceller	
Gimnasia	" Saturnino Martínez	

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 16

DIRECTORES, CATEDRÁTICOS Y AUXILIARES
que han sido de este Instituto
con expresión de la fecha en que cesaron en sus
respectivos cargos.

Directores.

Doctor D. Carlos Ramón Fort, Abogado y socio de varias Corporaciones científicas, nombrado por la Comisión de la Excma. Diputación y Ayuntamiento de la Capital en 1842; cesó en Octubre de 1844.

D. Rafael Salvador, Presbítero, nombrado por el Jefe político de la provincia en 20 de Noviembre de 1845; cesó por renuncia en 2 de Septiembre de 1846.

Doctor D. Genaro Morquecho y Palma, nombrado por Real orden de 16 de Febrero de 1847; cesó por Real orden de 20 de Octubre del mismo año.

Doctor D. Juan de Mata Uriarte, nombrado por Real orden de 24 de Octubre de 1847; cesó por Real orden de 29 de Noviembre de 1861.

Doctor D. Natalio Cayuela y Asimans, nombrado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento en 9 de Diciembre de 1868; cesó por Real orden de 16 de Marzo de 1875.

Licenciado D. Gregorio de Pano y Calle, nombrado por Real orden de 29 de Noviembre de 1861; cesó por orden del Excmo. Sr. Ministro de Fomento de 9 de Diciembre de 1868. Por Real orden de 16 de Marzo de 1875 fué restablecido en el mismo cargo en que cesó por renuncia el 9 de Diciembre de 1892.

Catedráticos.

D. Juan Lozano y Torreira, Catedrático de Matemáticas, nombrado en 1842; cesó en 1844 por haber pasado á la Cátedra de Teología Pastoral en la Universidad de Santiago.

D. Francisco María Ganuza, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por la Real orden de creación del

Instituto; fué declarado cesante por reforma en 14 de Abril de 1847.

D. Santiago López de San Román, Catedrático de Psicología, Lógica y Religión, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó por renuncia en 2 de Agosto de 1846.

D. Indalecio de Mateo, Catedrático de Matemáticas, nombrado por la Real orden de creación del Instituto; cesó en 30 de Septiembre de 1847 por traslación á la Escuela de Montes.

D. Juan Ladrón de Cegama, Catedrático de Matemáticas, nombrado por Real orden de creación del Instituto; cesó en 15 de Octubre de 1846 por traslación al Instituto de Oñate.

D. José Victoriano Pablús, nombrado Catedrático de Religión y Moral por Real orden de 19 de Abril de 1847, y de Geografía é Historia por Real orden de 21 de Enero de 1853; cesó en 9 de Marzo de 1855 por haber sido nombrado Promotor Fiscal del Juzgado de Vitoria.

D. Marcial Gil, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 14 de Abril de 1847; cesó por Real orden de 23 de Mayo de 1856 en que fué trasladado al Instituto de Granada.

D. Juan Pío Mena, Catedrático de Historia, nombrado por Real orden de 6 de Enero de 1847; cesó por Real orden de 22 de Abril del mismo año en que fué trasladado al Instituto de Tudela.

D. Esteban Oscáriz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 15 de Agosto de 1847; cesó en 16 de Diciembre de 1852 en que falleció.

D. Genaro Morquecho, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó por Real orden de 1.º de Marzo de 1848 en que fué trasladado al Instituto de Teruel.

D. Pedro José Moreno, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Mayo de 1847; cesó por Real orden de 1.º de Julio de 1857 en que fué trasladado al Instituto de Valencia.

D. Matías Sierra, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 1.º de Julio de 1856; cesó por Real orden de 4 de Agosto de 1860 en que fué trasladado al Instituto de Palencia.

D. Santos Espronceda, Catedrático de Retórica y Poéti-

ca, nombrado por Real orden de 24 de Mayo de 1848; cesó en 10 de Julio de 1862 en que falleció.

D. Ramón de la Fuente, Catedrático sustituto de Latín y Castellano, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 5 de Junio de 1861; cesó en 16 de Agosto de 1862.

D. Antonio García Castañón, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 21 de Julio de 1862 y anteriormente sustituto de Latín y Humanidades; cesó por Real orden de 1.º de Noviembre de 1862 en que fué trasladado al Instituto de Alicante.

D. Juan de Mata Uriarte, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de creación del Instituto, y de Física y Química por Real orden de 19 de Octubre de 1851; cesó en 4 de Agosto de 1864 en que falleció.

D. Simón García y García, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 20 de Diciembre de 1862; cesó por Real orden de 10 de Marzo de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Guadalajara.

D. Paulino Gil y Bardají, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 14 de Octubre de 1865; cesó en 9 de Marzo de 1866.

D. Antonio Escartin y Lacasa, Catedrático de Latín y Griego, nombrado por Real orden de 12 de Junio de 1863; cesó por Real orden de 5 de Septiembre de 1865 en que fué trasladado al Instituto de Murcia.

D. José Ceruelo y Obispo, Catedrático de Física y Química, nombrado por Real orden de 5 de Mayo de 1865; cesó por Real orden de 1.º de Abril de 1867 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. José Orodea, Catedrático sustituto de Latín y Griego, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 23 de Febrero de 1866; cesó en 14 de Febrero de 1867.

D. Francisco Sobrino é Icard, Catedrático sustituto de Lengua inglesa, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Enero de 1868; cesó en 7 de Agosto del mismo año.

D. Francisco Elcarte, Presbítero, Profesor de Religión y Moral, nombrado por Real orden de 12 de Noviembre de 1849; cesó por Real orden de 27 de Marzo de 1868.

D. Esteban López y Errazu, Catedrático de Dibujo, nombrado por Real orden de 23 de Abril de 1866; cesó en 4 de Abril de 1868 en que falleció.

D. Víctor Oscáriz y Lasaga, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 8 de Julio de 1865; cesó por Real orden de 17 de Abril de 1868 en que fué trasladado al Instituto de Santander.

D. Agustín Sardá y Llavería, Catedrático sustituto de Agricultura, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 28 de Julio de 1868; cesó en 22 de Septiembre del mismo año.

D. Jaime Romagosa, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por Real orden de 10 de Julio de 1868; cesó en 27 de Octubre del mismo año en que falleció.

D. Ulpiano Gómez Calderón, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 17 de Julio de 1862; cesó por orden de S. A. el Regente del Reino en 13 de Enero de 1870 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Juan Cancio Mena, Catedrático de Economía política y Legislación mercantil, nombrado por Real orden de 23 de Noviembre de 1867. Fué declarado excedente en 13 de Septiembre de 1871 por supresión de los estudios de Comercio.

D. Galo de Benito y López, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por Real orden de 29 de Octubre de 1875 y Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 17 de Noviembre de 1877; cesó por Real orden de 8 de Julio de 1879 en que fué nombrado Catedrático numerario de Agricultura del Instituto de Valladolid.

D. Miguel Avellana y Ariño, Catedrático de perfección de Latín y principios generales de Literatura, nombrado por Real orden de 24 de Julio de 1868 y de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de S. A. el Regente del Reino de 13 de Enero de 1870; cesó por Real orden de 25 de Septiembre de 1871 en que fué trasladado á la Cátedra de Retórica y Poética del Instituto de Guadalajara.

D. Manuel Barrau y Bardají, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 30 de Septiembre de 1867; cesó por Real orden de 5 de Diciembre de 1882 en que fué nombrado Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Tapia.

D. Félix Ubillos y Echenique, Auxiliar de la Sección de Ciencias, nombrado por la Dirección general de Instrucción pública en 13 de Enero de 1868; cesó por reforma en 1875.

D. Clemente Sobrino é Icard, Catedrático de Lengua inglesa, nombrado por la Excm. Diputación foral y provincial en 10 de Diciembre de 1868; fué declarado exce-

dente por supresión de los estudios de Comercio en 13 de Septiembre de 1871.

D. José Gil y Sanz, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 9 de Enero de 1856; cesó en 15 de Marzo de 1879 en que falleció.

D. Manuel Grande de Vargas, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 12 de Septiembre de 1879; cesó por Real orden de 19 de Febrero de 1880 en que fué trasladado al Instituto de Badajoz.

D. Olegario Gutiérrez del Olmo, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 23 de Marzo de 1881; cesó en 16 de Septiembre del mismo año.

D. Andrés Ascaso y Pérez, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 16 de Enero de 1867; cesó en 22 de Julio de 1882 en que falleció.

D. Natalio Cayuela y Asimans, Catedrático de Historia natural, nombrado por Real orden de 22 de Junio de 1859; cesó el día 8 de Febrero de 1885 en que falleció.

D. Javier de Rota y Aranaz, Catedrático de Latín y Castellano, nombrado por Real orden de 4 de Agosto de 1862; cesó el día 3 de Marzo de 1886 en que falleció.

D. José Sanz y Tarazona, Catedrático de Matemáticas, nombrado por orden del Poder Ejecutivo de 18 de Mayo de 1869; cesó el día 23 de Mayo de 1886 en que falleció.

D. Julián García Cano, Catedrático de Retórica y Poética, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1884; cesó el día 24 de Junio de 1886 en que falleció.

D. Dionisio Martín Ayuso, Catedrático de Agricultura, nombrado por Real orden de 16 de Agosto de 1881; cesó por Real orden de 1.º de Junio de 1887 en que fué trasladado al Instituto de Oviedo.

D. Antonio Rota y Aranaz, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Septiembre de 1846; cesó en 30 de Septiembre de 1888 en que falleció.

D. Agustín Alfaro y Portero, Catedrático interino de Agricultura, nombrado por Real orden de 22 de Octubre de 1887; cesó en 30 de Septiembre de 1888 por renuncia.

D. José Trapero y Guzmán, Catedrático interino de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 15 de Noviembre de 1888; cesó en 15 de Mayo de 1889 por pase á otro destino.

D. Dalmiro Fernández y Oliva, Auxiliar de la Sección de Letras, nombrado por Real orden de 17 de Mayo de 1883; cesó por Real orden de 11 de Julio de 1889 por la

que fué nombrado Catedrático numerario de Retórica y Poética del Instituto de Palencia.

D. José Antonio Secret y Coll, Catedrático de Geografía é Historia, nombrado por Real orden de 29 de Diciembre de 1879; cesó en 24 de Marzo de 1891 en que falleció.

D. Félix María Moya y Huerto, Catedrático de Física y Química y anteriormente de Matemáticas, nombrado por Real orden de 31 de Julio de 1862; cesó en 1.º de Abril de 1891 en que falleció.

D. Fermín Barech y López, Catedrático de Lengua francesa, nombrado por Real orden de 22 de Enero de 1891; cesó por traslación al Instituto de Guipúzcoa en 30 de Abril del mismo año.

D. Hilario del Olmo y Mínguez, Auxiliar numerario de la Sección de Letras, nombrado por la Dirección general en 13 de Diciembre de 1889; cesó en 1.º de Agosto de 1892 en cuyo día tomó posesión del cargo de Catedrático numerario de Latín y Castellano del Instituto de Canarias.

D. Gregorio de Pano y Calle, Catedrático de Matemáticas desde 1.º de Octubre de 1846, nombrado por Real orden; cesó el día 22 de Diciembre de 1892 en que falleció.

D. Miguel Francisco de Muguiro y Astiz, Catedrático de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por Real orden de 27 de Septiembre de 1848; á petición propia fué jubilado por Real orden de 20 de Diciembre de 1883; cesó, por fallecimiento, en 9 de Febrero de 1893.

D. Eugenio Arraiza y Baleztena, Catedrático sustituto de Psicología, Lógica y Etica, nombrado por la Dirección general en 12 de Diciembre de 1890; cesó por fallecimiento del sustituido en 9 de Febrero de 1893.

D. Bienvenido Bru y Codoñer, Catedrático de Dibujo, nombrado en 4 de Enero de 1870 por la Excma. Diputación provincial de Navarra, reconocido por Real orden de 12 de Septiembre de 1890; cesó por supresión de su Cátedra en 15 de Marzo de 1893, en cuya fecha tomó posesión de la Cátedra de Dibujo del Instituto de Valencia.

D. Antonio Gaspar y del Campo, Catedrático de Francés del Instituto de Guipúzcoa, trasladado á este Instituto por Real orden de 23 de Marzo de 1891; cesó el día 26 de Marzo de 1893 por Real orden en que se aprobó la permuta con D. Jacinto Mongelos, Catedrático de la misma asignatura del Instituto de Zaragoza.

D. Valentín Medrano y Marañón, Auxiliar supernumerario de la Sección de Letras, trasladado á este Instituto

del de Soria por orden de la Dirección general de Instrucción pública de fecha 6 de Diciembre de 1893; cesó el día 30 de Septiembre por traslación al Instituto de Guipúzcoa.

D. Elías Alfaro y Navarro, Catedrático numerario de Latín y Castellano de este Instituto, nombrado por Real orden de 9 de Noviembre de 1892, declarado excedente por Real orden de 1.º de Febrero de 1893; cesó en este Instituto por traslación al de San Isidro en 17 de Enero de 1894.

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

Cuenta general de los Ingresos y Gastos de este Instituto

INGRESOS.		Pesetas.
Por derechos de matrícula.	4.488	} 5.438
Por id. del grado de Bachiller.	950	
Satisfecho por la Excma. Diputación foral y provincial	40.862'47,	} 45.862'47
Id. por el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital	5.000	
TOTAL DE INGRESOS		51.300'47
IMPORTAN LOS GASTOS.		49.198'99
<i>Diferencia sobrante en el ejercicio académico.</i>		2.101'48

Comparación entre los In

Total de gastos	49.198'99
Ingresos por derechos de matrícula y grados.	5.438
Derechos de matrícula de los Colegios privados de Ta- falla, Tudela y Pamplona condonados por la Excelen- tísima Diputación	5.752
	} 11.190
DÉFICIT.	
	38.008'99

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 17.

de 1.º de Octubre de 1895 á 30 de Septiembre de 1896.

GASTOS		Pesetas.
PERSONAL.		
Nóminas del personal facultativo	88.924'74	45.858'94
Id. del personal administrativo y dependientes	7.029'20	
MATERIAL.		
Gastos de correo y escritorio	190	3.845'05
Id de la Biblioteca	283'60	
Id. generales ordinarios	2.911'95	
Id. id. imprevistos	469'50	
TOTAL DE GASTOS.		49.198'99

Resos y Gastos académicos.

SALDO DEL DÉFICIT

Ha contribuido el Excmo. Ayuntamiento con	5.000
Ha contribuido la Excma. Diputación con	88.008'99
TOTAL.	88.008'99

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

Número de alumnos é inscripciones de mat

Alumnos de enseñanza oficial, 162.—Alumnos de enseñanza privada

ASIGNATURAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA.	INSCRIPCIONES de matricula de enseñanza oficial.				INSCRIPCIONES de matricula de enseñanza privada.				INSCRIPCIONES de matricula de enseñanza doméstica.				INSCRIPCIONES de matricula de todas las enseñanzas.			
	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.	Honor.	Ordinaria.	Extraordinaria	TOTAL.
Religión	"	35	"	35	"	69	"	69	"	"	"	"	"	104	"	104
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso	"	35	"	35	"	54	"	54	"	"	"	"	"	89	"	89
Latín y Castellano, 2. ^o curso.	2	36	"	38	"	26	"	26	"	"	"	"	2	62	"	64
Retórica y Poética.	"	1	"	1	1	18	"	19	"	"	"	"	1	19	"	20
Geografía	"	42	"	42	"	69	"	69	"	"	"	"	"	111	"	111
Historia de España	2	39	"	41	"	55	"	55	"	"	"	"	2	94	"	96
Historia universal.	1	24	"	25	"	91	"	91	"	"	"	"	1	115	"	116
Psicología Lógica y Etica	1	23	"	24	"	12	"	12	"	"	"	"	1	35	"	36
Lógica y Etica	"	1	"	1	"	28	"	28	"	"	"	"	"	29	"	29
Aritmética y Algebra.	1	40	"	41	"	61	"	61	"	"	"	"	1	101	"	102
Geometría y Trigonometría	1	21	"	22	1	40	"	41	"	"	"	"	2	61	"	63
Física y Química	"	23	"	23	1	70	"	71	"	"	"	"	1	93	"	94
Elementos de Química	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	"	2
Historia Natural con Fisiolo- gía é Higiene	1	30	"	31	1	26	"	27	"	"	"	"	2	56	"	58
Fisiología é Higiene	"	1	"	1	"	1	"	1	"	"	"	"	"	2	"	2
Agricultura	2	30	"	32	"	28	"	28	"	"	"	"	2	58	"	60
Francés.—Primer curso	"	13	"	13	"	49	"	49	"	"	"	"	"	62	"	62
Francés.—Segundo curso.	"	10	"	10	"	21	"	21	"	"	"	"	"	31	"	31
Dibujo	"	21	"	21	"	"	"	"	"	"	"	"	"	21	"	21
Gimnasia	"	5	"	5	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5	"	5
<i>Totales.</i>	11	431	"	442	4	719	"	723	"	"	"	"	15	1150	"	1165

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 18.

ula en este Instituto en el curso de 1896-97.

268.—Alumnos de enseñanza doméstica, »—TOTAL DE ALUMNOS, 430.

NOMBRES		
DE LOS ALUMNOS QUE EN ESTE CURSO TIENEN EL ÚLTIMO NÚMERO DE CADA ASIGNATURA.		
ENSEÑANZA OFICIAL.	ENSEÑANZA PRIVADA.	ENSEÑANZA DOMÉSTICA.
<p>D. Rafael Alvarez y Enciso El mismo D. Román Oyarzábal é Iruretagoyena » Marcial López y Catalán » Rafael Alvarez y Enciso » Vicente Lana y Zabalegui » Segundo Zozaya y Eraso » Lino Goya y Aguinaga » Abelardo Nieto y Núñez » Román Oyarzábal é Iruretagoyena » Luis Navas y Lizarbe » Lino Goya y Aguinaga » Valero Iribas y Casas</p> <p>» Venancio Iparraguirre Penomburu » Segundo Peralta y Tejada » Venancio Iparraguirre Penomburu » César Maderal y Buisán » Segundo Peralta y Tejada » Arturo Sacarrera y Goldáraz » José Echarte y Eguílaz</p>	<p>D. Arturo Sotelo y Lorente El mismo D. José Saez y Zubia » Isidoro Garde y Adagorri » Arturo Sotelo y Lorente » José Saez y Zubia » José Manuel Aragón y Eózar » Juan Antonio Olóriz y Vera » Victoriano González y González » José Saez y Zubia » Ricardo Caballé y Pabolleta » Victoriano González y González » Conrado Jaén y Arrayago</p> <p>» Félix Manzanares y Díez » Félix Salinas y Pobes » Víctor García y Medina » Ricardo Caballé y Pabolleta » Emiliano Itarte y Balenciaga</p>	

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 19.

Personal facultativo de este Instituto

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1896.

DIRECTOR Lic. D. Víctor Sainz de Robles. VICEDIRECTOR D. Victoriano Yoldi y Escobar.

SECRETARIO Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza.

Table with 3 columns: Número del escalafón, CATEDRÁTICOS NUMERARIOS, and FECHA EN QUE INGRESARON EN EL PROFESORADO. Lists faculty members and their joining dates.

PROFESORES ESPECIALES

RELIGIÓN.—Dr. D. Eustaquio Jaso y Gil
GIMNASIA.—Lic. D. Saturnino Martínez y Alcatereña de Garayoa

PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Severo Simavilla y Sagastibelza
SECCIÓN DE LETRAS... — Lic. D. Manuel Miranda y Garro

PROFESOR AUXILIAR SUPERNUMERARIO

SECCIÓN DE CIENCIAS.—Lic. D. Ceferino Reta y Huarte

V.º B.º El Director, Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO, Lic. Severo Simavilla.

(1) Escalafón de Profesores de Lenguas vivas.

CUADRO NÚMERO 20.

Empleados y dependientes de este Instituto

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserje:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANEÑA.

Bodeg:

P. MARIANO ORTIZ Y YELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de asno:

P. NARCISO ERICE Y MURUZABAL.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Molas.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 21.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1895-96.

BIBLIOTECA.

LIBROS.

Señores Romero Girón y García Moreno.—Complemento de las Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos; apéndice II: y tomo I de los Estados americanos; ambos en 4.º, rústica.

D. Pedro Díaz Muñoz.—Nociones de Pedagogía; un tomo en 4.º, rústica.—(Regalo del autor.)

D. L. Mellada.—Explicación del mapa geológico de España; un tomo en 4.º mayor, rústica.

REMITIDO POR EL MINISTERIO DE FOMENTO.

Arteaga (Alfonso).—Memorándum de Cirujía de urgencia.—Gracia, 1896; un volumen en 8.º

Balsa de la Vega (R.)—Los Bucólicos. (La pintura de costumbres rurales en España.)—Barcelona, 1892; un volumen en 8.º

Biblioteca del «Resumen de Arquitectura.»—Ermita de Santa Cristina en Lena (Oviedo). Reseña de las obras hechas para su restauración, por D. Juan Bautista Lázaro.—Madrid, 1894; un volumen en 4.º mayor.

Edificio para las Facultades de Medicina y Ciencias en Zaragoza. Monografía, por D. Enrique Repullés y Vargas.—Madrid, 1894; un volumen en 4.º mayor, con láminas.

La Basílica de los Santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta en Avila. Monografía, por D. Enrique Repullés y Vargas.—Madrid, 1894; un volumen en 4.º, con láminas.

Biografía y obras arquitectónicas de Emilio Rodríguez Ayuso.—Madrid, 1892; un volumen en 4.º, con láminas y ret.

Caneda (Eduardo A. de).—Balada para canto y piano. Letra de Alberto García Ferreiro.—Bilbao, S. a.; folio.

Carracido (José R.).—Jovellanos. Ensayo dramático histórico.—Madrid, 1893; 8.º, con una lámina.

Carrillo de Albornoz (Maximino).—Romancero del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha; tomos I y II.—2.ª edición, Madrid, 1890; 8.º

Clairac (Pelayo).—Diccionario general de Arquitectura é Ingeniería; cuaderno 23 (tomo V, entregas 3 á 115).—Madrid, 1895; 4.º á dos columnas, con láminas.

Colección de documentos inéditos para la Historia de España, por el Marqués de la Fuensanta del Valle; tomo CXI.—Madrid, 1895; 8.º mayor.

Cosa (Juan de la).—Carta Mapa-mundi de..... y Ensayo biográfico del célebre navegante y consumado cosmógrafo....., y descripción é historia de su famosa Carta geográfica. Impresa en español, francés é inglés, por D. Antonio Vascano y Santiago Taynor.—Madrid, 1892; 8.º

Craven (Mme. Augustus).—El Valbriant. Novela, traducida por D. Luis Moreno Villafranca.—Madrid, 1891; 8.º

Dierckx (Francisco S. J.).—El hombre mono y los precursores de Adán ante la Ciencia y la Teología. Versión castellana de Antonio Ibar Guardiola.—2.ª edición, Madrid, 1896; 8.º mayor.

Flores (Eugenio Antonio).—La guerra de Cuba. Apuntes para la historia.—Madrid, 1895; 8.º

Gimeno de Flaquer (Concepción).—Mujeres.—Vidas paralelas.—4.ª edición, Madrid, S. a.; 8.º con ret.

Giner de los Rios.—Manual de Estética y Teoría del Arte é Historia abreviada de las Artes principales, y programa de la misma asignatura.—Madrid, 1894; dos volúmenes en 8.º

Gómez (F. G.) y Sendras y Burin (A.).—La Isla de Puerto-Rico (1.ª parte).—Bosquejo histórico (desde la Conquista hasta principios de 1891).—Madrid, 1891; 8.º

Heredia y Larrea (Publio).—El testamento fonográfico.—Madrid, 1895; 8.º

Hinojosa (Ricardo de).—Los despachos de la Diplomacia Pontificia en España.—Memoria de una misión oficial en el archivo secreto de la Santa Sede.—Publicada de Real orden; tomo I, Madrid, 1896; 4.º

Pérez Martín (Félix).—Curso de Literatura latina.—2.ª edición, corregida por D. Juan Ortega y Rubio.—Valladolid, 1882; 4.º

Ros de Olano (Antonio).—Episodios militares.—2.ª edición, Madrid, 1884; 8.º

Rueda (Salvador).—Fornos.—Poema en seis cantos.—Madrid, 1896; 8.º

Soriano (Rodrigo).—Moros y cristianos.—Notas de viaje.—1893-94.—2.ª edición, Madrid, 1895; 8.º

Vergara y Martín (Gabriel María).—El Licenciado don Diego de Colmenares y su historia de Segovia.—Madrid, 1895; 8.º

Velarde (J.).—Obras poéticas.—Tomo I, Poesías y leyendas.—Tomo II, Poemas.—Madrid, 1886; 8.º

Alcántara y Pérez y Morales y Serrano.—Tratado de las competencias y de la autorización para procesar á los empleados; tomos I y II.—Madrid, 1886; 8.º

Anuarios estadísticos de Instrucción pública, correspondientes á 1889, 1890, 1891, 1892 y 1893, publicados por la Inspección general de enseñanza.—Madrid, 1890-94; 8.º

Botella.—El socialismo y los anarquistas.—Madrid, 1895; 8.º

Calvo Camina.—La instancia única en lo civil y la organización de los tribunales.—Pontevedra, 1894; 4.º

Castro y Valero.—Tratado de Derecho veterinario (1.ª parte).—Burgos, 1894; 8.º

Colección de decretos referentes á Instrucción pública; tomos I, II y III.—Madrid, 1891-95; 8.º

Colección de leyes referentes á Instrucción pública.—Madrid, 1890; 8.º mayor.

Exposición Histórico-Americana.—Plano de la....., escala 1'500.—Madrid, 1892.

Exposición.—Catálogo general de la....., tomos I y III.—Madrid, 1893; 8.º

Exposición.—Catálogos especiales de España.—Epoca Pre-Colombina.—Post-Colombina.—Documentos históricos de Indias.—Sección geológico-minera.—Cuba, Habana, Islas Filipinas.—Madrid, 1892; 8.º

Exposición.—Catálogos especiales de Alemania, Dinamarca, Portugal y Suecia y Noruega.—Madrid, 1892; 8.º

Exposición.—Catálogos especiales de las Repúblicas Argentina, Bolivia, Colombia, Costa-Rica, República Dominicana, Ecuador, Estados-Unidos (cuatro catálogos), Guatemala, Nicaragua, Perú y Uruguay.—Madrid, 1892; 8.º

Exposition Historique de Madrid.—Catalogue des Monuments interessant l'histoire de la Tunisie.—Tunis, 1892.

Exposición Histórico-Europea.—(Bosquejo de la) en el día de su apertura.—Madrid, 1892; 8.º

Exposición.—Catálogo general con su apéndice.—Madrid, 1893; 8.º

Geografía y descripción universal de las Indias, recopilada por el cosmógrafo-cronista Juan López de Velasco, desde el año 1571 á 1574, publicada por D. Justo Zaragoza.—Madrid, 1894; 8.º mayor, con un mapa.

Gómez Pizarro.—El Ansenteismo en España.—Memoria.—Madrid, 1886; 4.º

Monedero Ordóñez.—Episodios militares del Ejército de Africa.—2.ª edición, Burgos, 1893; 8.º con ret.

Montero Vidal.—La Bolsa, el Comercio y las Sociedades mercantiles.—3.ª edición, Madrid, 1893; 8.º mayor.

Pérez Pastor.—La Imprenta en Medina del Campo.—Madrid, 1895; 8.º doble.

Poggio y Oyuelos.—Circulares y consultas de la Fiscalía del Tribunal Supremo.—Madrid, 1893; 8.º

Rocamora.—Catálogo abreviado de los manuscritos de la biblioteca del Excmo. Sr. Duque de Osuna é Infantado.—Madrid, 1882; 4.º

Rodríguez de Berlanga.—El nuevo Bronce de Itálica.—Publicada de Real orden.—Málaga, 1891; 4.º, con láminas.

Sánchez y Juárez.—Grandezas del Catolicismo y Glorias españolas.—Madrid, 1892; 8.º

Sánchez y Juárez.—Reparaciones históricas.—Estudios peninsulares.—1.ª serie, Madrid, 1894; 8.º

Sánchez Moguel.—España y América.—Madrid, 1895; 8.º

Sánchez de Ocaña.—Estudio crítico de las diversas especies de censos en la historia, en la legislación y en las costumbres.—Madrid, 1892; 8.º doble.

Valcárcel y Vargas.—La pulmonía y su tratamiento.—Pontevedra, 1894; 4.º

Revistas, periódicos y Memorias.

Gaceta de Madrid; hasta fin de Septiembre de 1896.

Magisterio Español; id.

Boletín Oficial de la provincia de Navarra; id.

Boletín Oficial de la Propiedad intelectual é industrial; idem.

Boletín de la librería de Murillo; idem.

Revista de los tribunales; desde el 4 de Abril del año actual hasta 26 de Septiembre del mismo.

El Magisterio Navarro (periódico local); hasta fin de Septiembre de 1896.

El Faro Escolar (periódico local); hasta fin de Septiembre de 1896.

Diputación de Navarra.—Presupuesto general ordinario para 1896.

Boletín de la Comisión de monumentos históricos y artísticos de Navarra; números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

Memorias de los Institutos de Albacete, Badajoz, Baeza, Barcelona, Cabra, Cáceres, Cisneros, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Figueras, Gerona, Guipúzcoa, Huelva, Jovellanos (de Gijón), León, Logroño, Murcia, Oviedo, Palencia, Puerto-Rico, Salamanca, Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria, Zaragoza; Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián.

V.º B.º

El Director,
Lic. Victor Salas de Nebias.

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

CUADRO NÚMERO 22.

PERSONAL ACADÉMICO

DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS A ESTE INSTITUTO
DURANTE EL CURSO DE 1896-97.

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA

Alumnos 38.—Inscripciones 105.

Director....—R. P. Manuel Hernández
Profesores.— P. Alfonso María Ortiz
" P. Mariano Jimeno
" P. Lorenzo Grúas
" P. Antonio Ridruejo
" P. Luis Domínguez
" P. José Carrera

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER EN TUDELA

Alumnos 174.—Inscripciones 459.

Director....—R. P. Marcelino Undiano
Profesores.— P. Francisco Orrio
" P. Blas Conde
" P. Camilo García
" P. Doroteo Zarranz
" P. Julio Esteban
" P. Federico González
" P. Francisco Apalátegui
" P. Ladislao Aparáin
" P. Justo Esñal
" P. Manuel Ortiz

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE PAMPLONA

Alumnos 56.—Inscripciones 159.

Director....—R. P. Pío Carrera
Profesores.— P. Victorio Marzo
" P. Juan María Jiménez
" P. Jacinto Barberena
" P. José C. Mozota
" P. José Bielsa

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO,
Lic. Severo Simavilla.

CUADRO

Colegios incorporados á este Ins

TÍTULO DEL COLEGIO.	FECHA DE SU INCORPORACIÓN.	DIRECTORES.	NÚMERO DE PROFESORES.	DOMICILIOS.	MATRÍCULAS POR INDIVIDUOS.
Escuelas Pías.....	Curso de 1883-84.	R. P. Manuel Hernández.	6	Tafalla	38
S. Franc.º Javier.	Curso de 1891-92.	R. P. Marcelino Undiano.	10	Tudela.....	174
Escuelas Pías.....	Curso de 1895-96.	R. P. Pío Carrera	5	Pamplona....	56
<i>Total.....</i>					266

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Salas de Robles.

NÚMERO 23.

to durante el curso de 1896-97.

MATRÍCULA POR ASIGNATURAS.

Religión.	Latín y Castellano.—Primer curso.	Latín y Castellano.—Segundo curso.	Retórica y Poética.	Geografía.	Historia de España.	Historia universal.	Psicología Lógica y Ética.	Principios de Lógica y Ética.	Aritmética y Álgebra.	Geometría y Trigonometría.	Física y Química.	Elementos de Química.	Historia natural con Fisiología é Higiene.	Fisiología é Higiene.	Agricultura.	Francés.—Primer curso.	Francés.—Segundo curso.	TOTAL DE MATRÍCULA POR ASIGNATURAS.
7	7	7	•	7	7	12	9	1	7	16	8	1	4	•	4	10	8	105
86	21	5	19	36	82	66	8	27	89	10	68	•	28	1	24	81	18	459
26	26	14	•	26	16	18	•	•	15	15	•	•	•	•	•	8	•	159
69	54	26	19	69	55	91	12	28	61	41	71	1	27	1	28	49	21	723

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0° y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero.							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...
<i>Enero.....</i>	715'8	0'4	726'9	24	700'7	14	26'2	2'2	6'4	11'0	19	-10'0	31	21'0
<i>Febrero....</i>	715'7	0'7	723'8	17	704'9	6	18'4	4'6	7'1	13'4	22	-16'8	1	30'2
<i>Marzo.....</i>	718'8	1'1	728'7	15	700'4	11	28'3	7'3	9'1	22'7	24	-7'0	5	29'7
<i>Abril.....</i>	719'9	1'0	726'9	11	711'7	14	15'2	12'4	10'1	24'9	24	1'9	2	23'0
<i>Mayo.....</i>	722'4	1'0	729'3	2	712'8	20	16'5	14'4	10'4	27'7	28	4'1	5	23'6
<i>Junio.....</i>	728'2	0'7	730'5	22	715'5	19	15'0	17'3	10'4	34'8	28	7'1	15	27'7
<i>Julio.....</i>	723'0	1'1	726'8	3-23	717'5	18	9'3	20'6	12'9	35'0	25	9'9	20	25'1
<i>Agosto....</i>	723'8	1'6	729'8	28	716'6	10	13'2	21'5	13'8	35'4	10	10'3	27	25'1
<i>Septiembre.</i>	724'9	1'6	729'3	23	720'8	30	8'5	22'1	12'3	34'4	2	10'3	14	24'1
<i>Octubre....</i>	720'7	1'3	729'6	12	706'9	23	22'7	14'0	10'6	26'6	15	-1'4	31	23'0
<i>Noviembre..</i>	723'5	1'4	730'2	7	712'4	24	17'8	12'9	8'8	21'8	9-15	-1'8	1	23'6
<i>Diciembre..</i>	721'5	1'1	732'8	5	707'5	24	25'3	7'7	7'4	17'0	30	-1'1	3	18'1
AÑO 1895.	721'1	1'1	732'8	5	700'4	11	32'4	13'1	9'9	35'4	10	-16'8	1	52'2
				Dicb.		Marzo					Agost.		Febr.	

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salas de Robles.

NÚMERO 24.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1895.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE							Lluvia total en milímetros.	Evaporacion media en milímetros.	
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tension media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilómetros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia o nevada.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.	Granizo.	Tempestad.		
1'1	84	4'9	NO.	7	19	5	"	238	1	3	27	21	1	"	"	11	"	"	138'2	2'4
1'3	83	5'6	NO.-S.	18	10	"	"	120	3	2	23	16	4	"	3	"	"	"	86'1	1'5
2'6	70	5'9	NO.	11	18	2	"	180	8	2	21	16	"	8	1	4	1	"	83'4	3'5
3'6	66	7'6	NO.-S.	7	22	1	"	219	2	1	27	14	"	1	"	"	"	1	15'3	5'1
4'1	64	8'6	N.-NO.	1	23	7	"	265	1	6	24	12	"	"	"	"	1	"	43'3	6'1
4'2	66	10'5	NO.	3	25	2	"	223	10	1	19	18	"	"	"	"	1	4	165'5	7'2
6'0	56	11'5	N.-NO.	2	28	1	"	230	10	13	8	6	"	"	"	"	"	1	13'2	9'2
5'7	59	12'6	NO.	4	26	1	"	188	13	9	9	3	"	"	"	"	"	2	26'5	8'5
5'9	58	12'3	SE.-NO.	13	17	"	"	142	9	7	14	12	"	"	"	"	"	1	50'1	7'2
3'5	66	8'5	NO.	14	16	1	"	143	9	7	15	12	1	7	1	"	"	"	35'1	3'5
2'7	73	8'6	SE.	16	11	3	"	147	2	8	20	9	"	6	2	"	"	"	35'8	2'7
2'0	76	6'3	NO.	13	15	2	1	184	5	4	22	13	10	7	3	"	"	"	52'5	2'0
3'6	68	8'6	NO.	109	230	25	1	190	73	63	229	152	16	29	10	15	3	9	745'0	4'9

EL SECRETARIO,

Lic. Severo Simavilla.

